

EL ORIGEN DEL CATÁLOGO DE PUEBLOS DE HCH 2,9-11 Y EL ENTORNO HASÍDICO DE *JUBILEOS**

Por Enrique Mena Salas**

1. CONTEXTO LITERARIO-RETÓRICO DEL CATÁLOGO DE PUEBLOS EN EL RELATO DE PENTECOSTÉS

*Situación literaria de Hch 2,5-13*¹

Si bien no es intención de este trabajo hacer un análisis exegético detallado del relato de Pentecostés,² es preciso iniciarlo situando el objeto de estudio, el catálogo de pueblos, en su contexto literario. Ello mostrará más fácilmente el entramado relacional del catálogo con el conjunto del relato, sus incoherencias internas y su problemática.

Los acontecimientos de Pentecostés (2,1-13), el discurso de Pedro al pueblo (2,14-40) y el primer sumario de la comunidad en continuo aumento (2,41-47), se implican entre sí. Forman parte de la narración sobre el crecimiento imparable de la nueva comunidad, con centro espa-

* Para la elaboración de este artículo el autor ha contado con la ayuda de la Iglesia Española de Santiago y Monserrat en Roma.

** Seminario C. San Julián de Cuenca y Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia (España).

¹ Para esta parte, he consultado, entre otros, estos comentarios a los Hechos: ZMIJEWSKY, J., *Atti degli Apostoli*, Brescia 2006, 127-156; BARRETT, C.K., *A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles*, I, *Preliminary Introduction and Commentary on Acts I-XIV*, London-New York 1994, 107-126; LÜDEMANN, G., *Early Christianity according to the Traditions in Acts. A Commentary*, Minneapolis 1989, 38-43; MARGUERAT, D., *Les Actes des Apôtres (1-12)*, Genève 2007, 67-81; FITZMYER, J.A., *Los Hechos de los Apóstoles*, I, *Traducción, introducción y comentario (1,1-8,40)*, Salamanca 2003, 313-334; ROLOFF, J., *Hechos de los Apóstoles*, Madrid 1984. Téngase también en cuenta el artículo de WEDDERBURN, A.J.M., "Traditions and Redaction in Acts 2,1-13", *Journal for the Study of the New Testament* 55 (1994) 27-54.

² Para una bibliografía general sobre Pentecostés, véase: FITZMYER, J.A., *Los Hechos de los Apóstoles*, I, 223-250. 331-334 (Pentecostés). También hay una buena síntesis en MARGUERAT, D., *Les Actes des Apôtres (1-12)*, 67-68. Otra más clásica en PESCH, R., *Atti degli Apostoli*, Assisi 1992, 134-137. Más reciente, en: BUTTICAZ, S.D., *L'identità de l'Église dans les Actes des Apôtres: de la restauration d'Israël à la conquête universelle*, Berlin 2010, 87-90.

cial y teológico en Jerusalén (Hch 1,2-5), después del anuncio del Jesús muerto y resucitado (Hch 2,22-24.32-36).

Pero la causa iniciadora de tal proceso fue el relato de Pentecostés, en sus dos partes: a) la teofanía del ruido y las lenguas como de fuego (v. 1-4), interpretada por Lucas como cumplimiento del anuncio profético: la efusión del Espíritu prometido (Lc 24,49; Hch 1,4.8; 2,33); y b) la extrañeza e interpretación del fenómeno entre las gentes congregadas de diversos pueblos, como *xenolalia* o *xenoglosia*,³ hablar lenguas extranjeras (v. 5-13).

El relato va desarrollando una hermenéutica continuada de los fenómenos narrados en los v. 1-4: el ruido es *como* un viento recio, las lenguas son *como* fuego; todo ello es *un* espíritu santo (sin artículo).

Los v. 5-13 están contruidos a partir de la extrañeza de los congregados en Jerusalén (v. 6.7.12), al constatar un milagro de audición en su propia lengua nativa. El efecto admirativo produce la pregunta de la multitud reunida: “¿No son galileos [...]? ¿Cómo los oímos hablar [...]?” (v. 7-8). Dicho milagro xenolálico ya había sido constatado previamente por el autor en v. 6, y repetirá en v. 11. Por fin, el v. 12 formula la pregunta clave: “¿Qué significa esto?”, y expresa la respuesta errónea de los que creen que se encuentran ebrios (v. 13). Todo, en definitiva, está apelando a una interpretación del acontecimiento, que aparece sólo después, con la cita de Jl 3,1-5, retocada por Lucas, y el posterior discurso kerigmático de Pedro.

Construcción lucana y efectos retóricos en Hch 2,5-13

Sin embargo, el relato está construido para expresar una cada vez más extensa *comunicación ad extra* de la experiencia glosolálica o del derramamiento del Espíritu. En definitiva, los términos de *visión* y *audición* de la voz/ruido y de las lenguas de fuego evocan la teofanía vetero-

³ La investigación ha interpretado el fenómeno de Pentecostés como paralelo a la glosolalia corintia: 1Cor 14,2-5.22-25, lo cual pudo contribuir al acceso de los gentiles a la fe cristiana, atraídos por los fenómenos extáticos, por ejemplo, en ESLER, Ph.F., *The First Christians in their Social Worlds. Social-Scientific Approaches to New Testament Interpretation*, London-New York 1994, 48-49. Sin embargo, Lucas malentendió el fenómeno y lo transformó en un milagro de oír hablar lenguas extranjeras: DUNN, J.D.G., *Jesús y el Espíritu. Un estudio de la experiencia religiosa y carismática de Jesús y de los primeros cristianos, tal como aparece en el Nuevo Testamento*, Salamanca 1981, 249.

testamentaria,⁴ la manifestación divina, que puede recordar la del Sinaí (Ex 19,16-19).⁵

De esta manera, Lucas utiliza Hch 2,5-13 para, a partir de su propia hermenéutica, transformar el sentido primario de ciertos fenómenos extáticos propios del discurso en lenguas, en otro, exterior, más práctico y percibido por la multitud, que puede, de este modo, recibir sus efectos y provocar su extrañeza o curiosidad.⁶ Esta misma necesidad de comunicación induce al autor a variar el espacio teofánico: de la *casa* (2,2: τὸν οἶκον)⁷ en la que estaban reunidos, se pasa a la ciudad de Jerusalén, fuera de los reducidos muros de un local, de modo que la voz oída (2,6: φωνῆς, cfr. Ex 19,9; no sólo el ruido fuerte, 2,2: πνοῆς βιαίας) repercutiera en los que se encontraban en ella. De nuevo un efecto de comunicación *exterior*.

En correspondencia con lo anterior, debe mostrar Lucas cómo se resuelve el efecto divino de las lenguas en los testigos “externos” del acontecimiento. Es la respuesta a la teofanía. El autor hila muy fino para presentar con distintos verbos las diversas reacciones de la multitud reunida.

En v. 6, al acto de congregarse (συνῆλθεν τὸ πλῆθος) sigue inmediatamente el de *confundirse* (καὶ συνεχύθη), evocación probable de Gn 11,9 LXX, pues en Babel (Σύγγυσις) otro signo divino confundió las lenguas de la tierra. Más importante para nuestro estudio es subrayar los vv. 7.8.11, que presentan un fenómeno de *audición* de lenguas extranjeras. El verbo ἀκούομεν se combina con expresiones que indican *hablar en lenguas propias* (2,8: τῆ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν; 2,11: λαλοῦντων αὐτῶν

⁴ Cfr. KREMER, J., *Pfingstbericht und Pfingstgeschehen. Eine exegetische Untersuchung zu Apg 2,1-13*, Stuttgart 1973, 102. El viento y el fuego como simbología teofánica es abundante en el AT: Ex 3,2s; 13,21; 14,14 [...]; 1Re 18,38; Is 6,6; etc. (fuego); 1Re 19,11; Is 66,15 (viento).

⁵ Para un repaso de la literatura defensora de relacionar el relato lucano de Pentecostés con las tradiciones judías en torno a la Alianza del Sinaí, cfr. MENZIES, R.P., *The Development of Early Christian Pneumatology with special Reference to Luke-Acts*, Sheffield 1991, 230, nota 1. Es cierto que dicha hipótesis ha sido contestada, por ejemplo, en DUNN, J.D.G., *Jesús y el Espíritu*, 231-232.243. En todo caso, el mismo Dunn reconoce “algunas semejanzas llamativas” (p. 231), que también inspira estas páginas.

⁶ Esta transformación sociológica de los miembros del grupo (*intragrupa*), representados por los que están en la casa, a aquellos que están fuera, en la ciudad (*extragrupa*), ha sido percibida por BRAWLEY, R.L., “Social Identity and the Aim of Accomplished Life in Acts 2”, en Th.E. Phillips (ed.), *Acts and Ethics*, Sheffield 2005, 16-33.

⁷ Texto griego tomado de *The Greek New Testament*, K. Aland, M. Black, C.M. Martini et al. (ed.), New York-London-Edinburg-Amsterdam-Stuttgart 1975³. También he utilizado como fuente para el NT y la LXX: *BibleWorks 7*, Norfolk 2006 versión 7.0.12g [Recurso electrónico: 6 CD-ROM; 12 cm.].

ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις). Se trata de una experiencia común a los oyentes aunque personal, según indica la primera persona del plural: “en *nuestro* propio idioma”; “oímos que hablan ellos en *nuestras* lenguas”. Este milagro de audición puede recordar también la teofanía del Sinaí. Según Ex 19,9 LXX, Dios apareció en la Nube y permitió que el pueblo *oyera* que le hablaba a Moisés (ἵνα ἀκούσῃ ὁ λαὸς λαλοῦντός μου πρὸς σὲ) para que Israel creyera que Dios lo enviaba. Oír la voz puede suscitar la fe de los testigos. Todo, en definitiva, parece apuntar a un ejemplo de comunicación exterior.

En todo caso, el fenómeno xenolálico suscita *admiración, estupor, extrañeza*, en los testigos del mismo:

v. 7: ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον (estaban admirados y maravillados)

v. 11: ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν (estaban admirados y perplejos)

El verbo repetido, ἐξίστημι, es común en el modelo literario teofánico, en que se presentan acontecimientos milagrosos o extraordinarios, difíciles de comprender. Refleja el sentimiento natural del hombre entre la admiración y el miedo por la presencia de lo divino.⁸ Siguiendo la teofanía del Sinaí, en Ex 19,18 LXX se dice que ante la presencia divina entre el fuego, el pueblo *se turbó* mucho (καὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς σφόδρα). Lucas utiliza con frecuencia esta admiración⁹ para mostrar al mundo o *comunicar ad extra* el poder divino.

Por la misma razón, esta extrañeza lógica produce las preguntas de quien exige una respuesta o una interpretación al hecho que acababan de presenciar. Hay, en todo caso, un carácter *público y externo*, que exige la presencia de un coro de testigos que tienen que buscar una interpretación a lo que ha sucedido. Ejemplos de este modelo literario aparecen en la anécdota de Saúl entre los profetas (1Sm 10,9-12), y sobre todo en las narraciones de los milagros realizados por Jesús. En muchos de ellos, la multitud, testigo de los mismos, pregunta: “¿No es éste el hijo de José?”,¹⁰ o “¿quién es éste?”.¹¹

⁸ BAUER, W., “ἐξίστημι”, en *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, F. Wilbur Gingrich y F.W. Danker (rev. y aumen.) de W. Bauer 1958⁵, Chicago-London 1979², 276.

⁹ Sobre todo con el verbo θαυμάζω: Lc 1,8-22; 1,59-63; 2,18.23; 8,22-25; 9,33-43; 24,12; Hch 3,12; 4,13.

¹⁰ Mc 6,3; Lc 4,22.

¹¹ Mt 12,23; Mc 2,12; 5,42; Lc 8,25.

En Pentecostés, el coro, testigo del milagro de las lenguas, es una multitud llena de temor y admiración. También aparecen las preguntas típicas, que comienzan en el v. 7: “¿No son todos éstos que hablan galileos?”, buscando responder por tres veces al portento de la xenolalia, sin finalizar hasta el v. 12, donde, directamente, solicitan una interpretación del acontecimiento. Es probable que este juego de preguntas y respuestas, generada por el propio auditorio presente, se explique mejor como un ejemplo de *rationatio*. Se trata de una manera dialéctica de argumentar, por medio de preguntas y respuestas,¹² más propia de la conversación, y, para nuestro caso, más adaptada a las reflexiones de un coro escénico o una multitud que pide una explicación.

Así pues, el catálogo de pueblos es colocado por Lucas como una de estas respuestas propias del raciocinio retórico. La primera persona del plural, que ha estado presente en el relato, desde el v. 8 hasta el 11, explicitando la fórmula del v. 5: “toda nación bajo el cielo”, se expresa en un paréntesis en que el autor muestra un conjunto de pueblos y países. La intención lucana, hacer que el signo teofánico del Espíritu se revele y se manifieste *ad extra*, aparece a través de dicho catálogo muy evidente.

En conclusión, Lucas utilizó el esquema *teofanía + constatación pública*, siguiendo el modelo literario bíblico. Las preguntas, propias de dicho esquema, intentaban explicar el gesto portentoso y, al tiempo, por medio del coro de testigos, mostrar el efecto público y colectivo de cualquier acto divino. Para Israel, Dios se comunica con su pueblo, según la teofanía del Sinaí. Para Lucas, Dios se revela *ad extra*, con efectos de lenguas, audición, visión. Comunicación, en definitiva.¹³

Así pues, en medio de esta *comunicación ad extra* debemos colocar el catálogo de pueblos.

Valor retórico del catálogo de pueblos en Hch 2,5-13

Partiendo de este contexto literario, es más sencillo abordar la cuestión sobre las razones que llevaron a Lucas a insertar, en este punto,

¹² *Rethorica ad Herennium* IV, 16, 23-24; cfr. PARSONS, M.C., *Acts*, Grand Rapids 2008, 39.

¹³ Notemos que, para el autor, lo que se habla, se oye o comunica es la *grandeza de Dios* (2,11: τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ), que evoca los signos divinos providentes (Dt 11,1-2), a la que a veces sigue una respuesta o anuncio público (Tob 11,5; 2Mac 3,34). Así lo recuerda en el otro Pentecostés, el de los paganos (Hch 10,44-46).

un conjunto de pueblos y naciones. En realidad, el v. 5 ya había dejado claro el carácter universal de las gentes que, en ese momento, se hallaban en Jerusalén: de *toda nación* bajo el cielo (ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν). El tono globalizador, con el uso del adjetivo *πάς*, es frecuente en el relato de Pentecostés (Hch 2,1.4.5.12.14), en paralelo a otros lugares sumariales de la obra.¹⁴ Por tres veces, en v. 6.8.11, se subraya cómo cada cual oía hablar su lengua nativa, especialmente en el v. 8 (τῆ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν), para dar pie a la lista de pueblos del mundo.

La retórica grecorromana conocía el recurso a la *enumeratio* o *polisíndeton*.¹⁵ En la sección argumentativa del discurso, tras una afirmación generalizante aparecen inmediatamente las partes del conjunto o los elementos que lo componen.¹⁶ Es una manera de reforzar la afirmación primaria. Esta fórmula también servía para manifestar un efecto de dominio político de un rey o un dios sobre un extenso territorio. Tal era el caso de la propaganda que muestra los territorios conquistados por un general o emperador romano.¹⁷ En la literatura bíblica, sirvan de ejemplo las promesas divinas de entregar Canaán a los patriarcas. Para mostrar el poder de Dios sobre los pueblos y la tierra, tienen que hacer los autores sagrados, junto con la afirmación general, la enumeración de pueblos que habitaban lo que luego sería Israel.¹⁸ Más próximo al catálogo de Hch 2, el profeta Ezequiel no se contenta con afirmar la corruptela del comercio “universal” de Tiro, sino que necesita dar a conocer su imperio económico, mostrando el conjunto de lugares a donde llegaba su negocio.¹⁹

Más próximo aún al catálogo de Hch 2 se presenta la lista de la diáspora judía que aparece en *Legatio ad Gaium* 281-282, de Filón. Aunque trataremos este texto posteriormente, es cierto que también el filósofo alejandrino, en boca del rey Agripa, utilizó todos sus recursos retóricos para construir un discurso que disuadiera a Cayo, y luego a Claudio, en su intento por colocar su estatua en el Templo de Jerusalén. En él otorga

¹⁴ Hch 1,14.18; 2,44; etc.

¹⁵ MARCHESI, A. – FORRADELLAS, J., *Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria*, Barcelona 1986, 126-127; KAYSER, W., *Interpretación y análisis de la obra literaria*, Madrid 1970^a, 156.

¹⁶ Es el análisis o *partitio* de una cuestión: ARISTÓTELES, *Rethorica* II, 23,9, 1398a; QUINTILIANO, *Institutiones Oratoriae* V, 10,55.

¹⁷ *Res Gestae* 26-28; JOSEFO, *BJ* II, 345-401.

¹⁸ Gn 15,20-21; Ex 3,8; 13,5; 23,23; Dt 7,1. Véase también: Jos 9,1; 10,5; 11,3; 24,11; 2Cr 8,7; 1Esd 8,66 LXX; Jdt 5,16.

¹⁹ Ez 27,9.10-25.

importancia suma a esta ciudad, lugar de su nacimiento y metrópolis²⁰ de un extenso número de otras ciudades en que había colonias judías. Presenta el dominio del judaísmo, como un poder demográfico, a nivel casi universal, que el emperador debería tener en cuenta antes de actuar. El recurso a la enumeración, en este caso, reafirma la tesis general: Jerusalén quedaba ratificada como el centro (religioso y/o político) del mundo.

De modo análogo, la expresión de Hch 2,5: “*toda nación bajo el cielo*” representaba, para Lucas, la expresión retórica globalizadora, o totalizante, más ajustada, que buscaba expresar el carácter universalizador del momento y del lugar, la fiesta y Jerusalén. A ello pudo contribuir señalar que los pueblos presentes hablaban sus propias lenguas (v. 8.11), quizá como recuerdo del catálogo de Gn 10. Para poder ratificar, por medio de la enumeración de las partes, la afirmación primera, era preciso demostrar la existencia de dichos pueblos en Jerusalén, por medio de una lista o catálogo. Al igual que en el caso de Filón, con dicha enumeración Jerusalén quedaba ratificada como centro del judaísmo universal y centro del mundo. Y, además, con la fiesta, indica el momento más apropiado para una convocatoria global de los pueblos de la tierra.

Más adelante, referiremos las ideas teológicas que esto conllevaba.

2. POSIBLES ORÍGENES DEL CATÁLOGO DE PUEBLOS DE HCH 2,9-11. EL MODELO FILONIANO DE *LEGATIO AD GAIUM* 281-282

Diversas teorías sobre el medio de origen del catálogo de Hch 2

Al analizar este famoso pasaje, la mayor parte de los estudios han iniciado su obra con un listado muy exhaustivo sobre los diversos acercamientos a esta *crux interpretum* de la exégesis de Hechos. Para conocerlos bien sólo hay que remitirse a ellos.²¹ Es conveniente, sin embargo, iniciar el nuestro aludiendo, aunque brevemente, a los diversos problemas del texto²² y las soluciones propuestas hasta el momento.

²⁰ FILÓN, *Legatio ad Gaium* 278.281.

²¹ Un excelente repaso hallamos, hasta su fecha de publicación, en la obra de BECHARD, D.Ph., *Paul outside the Walls. A Study of Luke's Socio-Geographical Universalism in Acts 14,8-20*, Roma 2000, 216-226.

²² METZGER, B.M., *A Textual Commentary on the Greek New Testament. A Companion Volume to the United Bible Societies Greek New Testament*, Stuttgart 1994², 251, hace un repaso a los problemas de Hch 2,5. También en WEDDERBURN, A.J.M., “Traditions and Redactions in Acts 2,1-13”, 39-44.

El primer problema que el lector detecta, en una somera lectura de Hch 2,9-11, es la presencia del calificativo étnico *judío* (v. 5 y 11), y *Judea* (v. 9) como pareja de Capadocia en el listado de pueblos (Ἰουδαίαν τε καὶ Καπαδοκίαν). En ambos casos, los estudiosos perciben cierta incoherencia. No se entiende cómo judíos devotos procedentes de todas las naciones puedan extrañarse, por tres veces (v. 6.8.11), de oír hablar sus lenguas nativas, que, en realidad, eran el arameo o el griego.²³ Tampoco se comprende que, siendo judíos, se extrañen que unos galileos les hablen y los entiendan.²⁴ Por ello, hay autores que han dudado de la originalidad del término Ἰουδαῖοι eliminándolo del texto.²⁵ También se ha observado que el participio κατοικοῦντες tiene diverso sentido en el v. 5 y en el v. 9. El significado de “residir con estancia permanente” se compatibiliza mal si se entiende vivir en Jerusalén y, al tiempo, en cada uno de los lugares de la diáspora.²⁶

Por otra parte, dentro de la lista, la pareja *Judea* y *Capadocia*, que el autor había unido con un τε καί,²⁷ encaja mal con la línea geográfica seguida por el catálogo hasta el momento. No es Judea la región más apropiada para servir de transición entre Mesopotamia y este territorio de Asia Menor. Tampoco podía pertenecer a un listado de pueblos en los que había judíos de la diáspora, porque propiamente no es parte de la misma, sino de la *Eretz*, la tierra santa. Por ello, ya desde la época patrística, la

²³ HENGEL, M., “Ἰουδαία in the Geographical List of Acts 2:9-11 and Syria as “Greater Judea””, *Bulletin for Biblical Research* 10 (2000) 162.

²⁴ Es la argumentación que apunta el carácter no redaccional sino tradicional del catálogo de Hch 2, recogido en SCOTT, J.M., *Geography in Early Judaism and Christianity. The Book of Jubilees*, Cambridge 2002, 69-70. Th. Zahn fue el primero en proponer que la lista de Pentecostés sería lingüística, seguido por GÜTING, E., “Der geographische Horizont der sogenannten Volkerliste des Lukas (Acta 2:9-11)”, *Zeitschrift für Neutestamentliche Wissenschaft* 66 (1975) 149-169; LINDON, O., “The List of Nations in Acts 2”, en M.E. Glasswell y E.W. Fasholé-Luke, *New Testament Christianity for Africa and the World. Essays in honour of Harry Sawyerr*, London 1974, 44-53.

²⁵ HAENCHEN, E., *The Acts of the Apostles*, Oxford 1971, 167-175.

²⁶ Por ejemplo, MARGUERAT, D., *Les Actes des Apôtres (1-12)*, 75, nota 25, subraya el diverso sentido del verbo κατοικέω en v. 5 y 14 (residir en Jerusalén) y v. 9 (residir en Mesopotamia). ¿Cómo era posible residir permanentemente en ambos lugares? ¿Se trata del uso de fuentes diversas o de un κατοικέω en sentido religioso, en que los fieles judíos habitarían en Jerusalén esperando la restauración escatológica, con Is 66,15-20 LXX como base?: BUTTICAZ, S.D., *L'identité de l'Église dans les Actes des Apôtres*, Berlin 2010, 112-115. Nótese también la tesis de SCHWARTZ, D.R., “Residents and Exiles, Jerusalemites and Judeans (Acts 7,4; 2,5.14)”, en *Studies in the Jewish Background of Christianity*, Tübingen 1992, 125, para el cual los Ἰουδαῖοι residentes son, originalmente, judíos (de Judea), no de la diáspora o gentiles.

²⁷ Lo que implica una relación muy estrecha entre los elementos vinculados, según BLASS, F. – DEBRUNNER, A., *A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature*, R.W. Funk (trans. y rev.), Chicago-London 1961, 230, § 444 y nota 2.

tendencia ha sido eliminar la incoherencia y sustituir dicho nombre por algún país más acorde al hilo geográfico seguido, en su origen, por la lista. Metzger ha reunido un conjunto muy amplio de posibles naciones sustitutas y autores que han aportado sus respectivas hipótesis.²⁸ En todas ellas, estos indicios indican que la lista aportada por Lucas tiene, en realidad, un origen no redaccional.

La teoría más antigua sobre este tema ha propuesto que el catálogo de Hch 2,9-11 procedía de otro astrológico.²⁹ Ya que no se podía lograr un exacto paralelismo entre ambos listados geográficos, esta hipótesis tiende a considerar que los países y regiones correspondientes a una enumeración astrológica eran los originales respecto a los que aparecen en la lucana. Y, por lo mismo, puesto que el número 12 estaba muy vinculado a los parámetros astrales, ciertos pueblos de la lista lucana, que se escapaban de este esquema, han podido tenerse por secundarios y ajenos a la original (los romanos, cretenses y árabes).

Otros han tenido en cuenta los diversos catálogos de las fuentes helenísticas y romanas, sobre todo las que han transmitido la propaganda del poder y la extensión geográfica de los respectivos imperios, desde época persa,³⁰ macedónica³¹ o las que han plasmado el poder de Roma,³² especialmente en textos que ensalzaban el advenimiento de la *pax augusta*.

²⁸ METZGER, B.M., *A Textual Commentary on the Greek New Testament*, 254; HENGEL, M., “Ιουδαία in the Geographical List of Acts 2:9-11 and Syria as “Greater Judea””, 167, notas 18 y 19.

²⁹ WEINSTOCK, S., “The Geographical Catalogue in Acts 2,9-11”, *Journal of Roman Studies* 38 (1948) 43-46. Esta hipótesis fue retomada en BRINKMAN, J.A., “The Literary Background of the “Catalogue of Nations” (Acts 2:9-11)”, *Catholic Biblical Quarterly* 25 (1963) 428-427. Pero METZGER, B.M., “Ancient Astrological Geography and Acts 2,8-11”, en W.W. Gasque y R.P. Martin (ed.), *Apostolic History and the Gospel. Biblical and Historical Essays Presented to F.F. Bruce*, Exeter 1970, 123-133, ha cuestionado la hipótesis, al considerar que la lista geográfico-astrológica basada en PAULUS ALEXANDRINUS, *Elementaria Apotelesmatica* 2, no tiene los suficientes paralelos (5 de 16 nombres) para poder establecer una relación entre ellos. Podemos hallar reproducido el texto de Paulus Alexandrinus en HORST, P. van der, “Hellenistic Parallels to the Acts of the Apostles (2,1-47)”, *Journal for the Study of the New Testament* 25 (1985) 53.

³⁰ TAYLOR, J., “The List of the Nations in Acts 2:9-11”, *Revue Biblique* 106 (1999) 408-420, presenta (415) una inscripción persa de Behistun del año 518 a.C., que estaría muy próxima al listado de Hch 2,9-11.

³¹ CONZELMANN, H., *Acts of the Apostles*, Philadelphia 1987, 14, y SCHNEIDER, G., *Atti degli Apostoli*, I, Brescia 1985, 353 y n. 93, consideran que el agrupamiento de pueblos del catálogo de Hch 2,9-11 corresponde a los pueblos sometidos a los reinos de los diadocos. Para ilustrar esta hipótesis se apoyan en listas de origen helenístico, como en CURTIUS RUFUS, *Historiae* VI, 3,3; PSEUDO-CALÍSTENES, *Novela de Alejandro II*, 7; II, 11,1.

³² GILBERT, G., “The List of Nations in Acts 2: Roman Propaganda and the Lukan Response”, *Journal of Biblical Literature* 121 (2002) 497-529; “Roman Propaganda and Christian Identity in the World View of Luke-Acts”, en T.C. Penner y C. van der Stichele (ed.), *Contextualizing Acts. Lukan Narrative and Greco-Roman Discourse*, Atlanta 2003, 233-256. Según este autor, Lucas

Más interesantes para nosotros son los acercamientos que proponen un origen judío al catálogo de Hch 2. Quizá el más sugerente sea el que quiere ver el modelo del catálogo lucano en Gn 10, en que se describían los pueblos y las naciones descendientes de los hijos de Noé y sus lugares de asentamiento. El catálogo seguiría una larga tradición de otras listas bíblicas y judías, inspiradas en aquella primaria. La de Lucas habría asumido una parte de la misma, *pars pro toto*, al tiempo que habría reforzado la evocación de la dispersión de pueblos de Babel (Gn 11) como destinatarios de la misión cristiana universal.³³

A este tópico, es común añadir que la lista de Hch 2 recurre a las de los lugares en que existían judíos en la diáspora,³⁴ a la consideración de Jerusalén como centro del mundo, madre de los dispersos, y a la vocación escatológica de los pueblos a dirigirse y congregarse en la ciudad santa.³⁵

opone a los catálogos de pueblos, sojuzgados por las conquistas de Pompeyo, César y Augusto, que aparecen las obras de Virgilio o Plinio, el dominio escatológico de Cristo y la universalidad cristiana. En esa misma línea, apoyándose sobre todo en la propaganda augústea (*Aeneida* VI, 792-796; VIII, 685-688), M.P. Bonz sugiere que la lista de Lucas tiene, al igual que los anuncios a Eneas sobre el futuro glorioso de Roma, un valor proleptico, anunciando en Pentecostés la futura misión gentil sin límites (*The Past as Legacy. Luke-Acts and Ancient Epic*, Minneapolis 2001, 104-109).

³³ SCOTT, J.M., "Luke's Geographical Horizon", en D.W. Gill y C. Gempf (ed.), *The Book of Acts in Its First Century Setting*, II, *The Book of Acts in Its Greco-Roman Setting*, Grand Rapids-Carliste 1994, 483-544, sobre todo en 528-530; "Acts 2:9-11 as an Anticipation of the Mission to the Nations", en J. Ádna y H. Kvalbein (ed.), *The Mission or the Early Church to Jews and Gentiles*, Tübingen 2000, 87-123; *Geography in Early Judaism and Christianity. The Book of Jubilees*, Cambridge 2002, 44-176. El mismo autor señala en sus obras que la hipótesis sobre la relación entre Gn 10 y el catálogo de Hch 2 ya había sido desarrollada en GOULDER, M.D., *Type and History in Acts*, London 1964, 152-158; DUPONT, J., "Un peuple d'entre les nations (Actes 15,14)", *New Testament Studies* 31 (1985) 221-235.

³⁴ Oráculos Sibilinos III, 271; FILÓN, *Legatio ad Gaium* 281-283; *In Flaccum* 45-46; JOSEFO, *Contra Apionem* (= *CAp*) II, 282; *Bellum Judaicum* (= *BJ*) II, 398; VII, 43; *Antiquitates Judaicae* (= *AJ*) XIV, 114-118. Para la literatura judía intertestamentaria, me he valido de: *Apócrifos del Antiguo Testamento*, A. Díez Macho (dir.), I-V, Madrid 1982-1987; *La Bible. Écrits Intertestamentaires*, A. Dupont-Sommer y M. Philonenko (dir.), Paris 1987. Para el texto griego e inglés de las obras Josefo y de Filón, aprovechando su aparato de búsqueda, he utilizado: *BibleWorks 7*, Norfolk 2006 versión 7.0.12g [Recurso electrónico: 6 CD-ROM; 12 cm.]. Respecto a la versión española, para el *Bellum*: FLAVIO JOSEFO, *La guerra de los judíos. Libros I-III*, J.M^a Nieto Ibáñez (intr., trad. y notas), Madrid 1997; *La guerra de los judíos. Libros IV-VII*, de J.M^a Nieto Ibáñez (intr., trad. y notas), Madrid 1999. Para las *Antiquitates*: FLAVIO JOSEFO, *Antigüedades Judías. Libros XI-XI*, J. Vara Maldonado (ed.), Madrid 1997; *Antigüedades Judías. Libros XII-XX*, J. Vara Maldonado (ed.), Madrid 1997.

³⁵ BAUCKHAM, R., "James and the Jerusalem Church", en R. Bauckham (ed.), *The Book of Acts in its First Century Setting*, IV, *The Book of Acts in its Palestinian Setting*, Grand Rapids-Carliste 1995, 416-427; "The Restoration of Israel in Luke-Acts", en J.M. Scott (ed.), *Restoration: Old Testament, Jewish and Christian Perspectives*, Leiden 2001, 435-487; BARRETT, C.K., *A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles*, I, 122.

En ese sentido, el catálogo de Filón, en *Legatio ad Gaium* 281-282, es el ejemplo más interesante como modelo comparativo respecto al lucano. En el tiempo son prácticamente contemporáneos. Como veremos, varios de los lugares geográficos citados se repiten en ambos. Finalmente, tanto en Hch 2 como en Filón aparecen los temas mencionados arriba: Jerusalén como centro, presencia de judíos procedentes de pueblos extranjeros (¿reunión escatológica?), y la extensión del judaísmo por el mundo, quizá oponiéndose al poderío universal romano de la *oecumene*.

Los catálogos filoniano y lucano

Filón escribió dos obras histórico-apologéticas: *In Flaccum*³⁶ y *Legatio ad Gaium*.³⁷ La primera narra el levantamiento antijudío que tuvo lugar en Alejandría el 38 d.C., fomentado por el prefecto romano Avilio Flaco, concluyendo con su fin desastroso como castigo divino. La segunda se centra en la embajada, encabezada por Filón y dirigida a Cayo Calígula, para abogar por los derechos de la comunidad judía egipcia. Redactada al inicio del imperio de Claudio, Filón utilizó el escrito para hacer una defensa cerrada del judaísmo y un ataque frontal al anterior emperador, Cayo, que había pretendido, además, colocar una estatua de sí mismo en el Templo de Jerusalén a fin de instaurar en Judea el culto imperial.

En esta obra, Filón atribuye al rey herodiano Agripa I, amigo de Cayo y de Claudio, una extensa carta³⁸ que constituye un resumen de los argumentos del filósofo alejandrino contra la colocación de la estatua y a favor del mantenimiento del *status quo* de Roma con el pueblo judío. Entre éstos, Agripa subraya que Jerusalén era su patria³⁹ y que era, al

³⁶ Para *In Flaccum* he utilizado la versión bilíngüe, con traducción francesa: *In Flaccum*, A. Pelletier (intr., trad. y notas), París 1967; y la española: FILÓN DE ALEJANDRÍA, *Obras Completas*, V, J.P. Martín (ed.), 193-232.

³⁷ Para el texto griego he utilizado la versión bilíngüe, con traducción inglesa: *Philonis Alexandrini, Legatio ad Gaium*, E.M. Smallwood (intr., trad. y comentario), Leiden 1961. Para la versión española, he usado: FILÓN DE ALEJANDRÍA, *Obras Completas*, V, J.P. Martín (ed.), Madrid 2009, 235-301.

³⁸ *Legatio ad Gaium* 276-329. Sobre la autoría filoniana de la misiva de Agripa: ZEITLIN, S., "Did Agrippa Write a Letter to Gaius?", *Jewish Quarterly Review* 56 (1965-66) 27-31; SCHWARTZ, D.R., *Agrippa I: the last King of Judaea*, Tübingen 1990, 200-202.

³⁹ *Legatio ad Gaium* 277-278.281. Sobre el sentimiento de patria, en un judío como Filón, en relación a Jerusalén, cfr. KASHER, A., "Jerusalem as "Metropolis" in Philo's National Consciousness", *Cathedra* 11 (1979) 47-49 (en hebreo). Sobre la relación en los judíos de la diáspora entre Jerusalén como *madre-metrópolis* y la tierra de asentamiento judío como *padre-patria*, cfr. SCOTT, J.M., "Luke's Geographical Horizon", 498, nota 49, con bibliografía.

mismo tiempo, *metrópolis*, ciudad madre de otras muchas en las que había colonias judías.⁴⁰ En este punto, Filón inserta el catálogo (*Legatio ad Gaium* 281-283). Con ello, refuerza su propuesta retóricamente. Mostrar la extensión de la diáspora, con Jerusalén como capital de la *oecumene* judía, debía hacer reflexionar al César sobre las repercusiones que tendría cumplir la amenaza de erigir la estatua en el Templo. Por el contrario, abstenerse sería una gran benevolencia de un gran señor o patrono universal. A la *oecumene* romana⁴¹ y al orgullo de un hombre, el César, de ocupar el espacio divino e incluir todo el universo,⁴² se opone otro universo, el *oecumene* judío, caracterizado por la presencia del pueblo hebreo disperso por toda la tierra, debido a la superpoblación de sus colonias, y de su Dios, en su Templo inviolable.⁴³

Entre estos dos polos, el centro del mundo conocido, Jerusalén, y los extremos más alejados del mismo, Filón recorre una serie de países y regiones, cuyo punto de arranque, como es lógico, es Egipto, su tierra natal, y su punto de llegada, las colonias judías exteriores al Imperio Romano, las de más allá del Éufrates. Excluidas éstas últimas, los demás lugares citados se encuentran en el mediterráneo oriental,⁴⁴ sobre todo en líneas marítimas de navegación costera. El alejandrino coloca las naciones según círculos concéntricos,⁴⁵ desde los más cercanos a Jerusalén (εἰς μὲν τὰς ὁμόρους): Egipto, Fenicia y Siria (y Celesiria), hasta por los más lejanos (εἰς δὲ τὰς πόρρω διωρισμένας), países de Asia Menor hasta la punta del Ponto (τῶν τοῦ Πόντου μυχῶν), y luego de Europa, en concreto las regiones griegas. Con la tradicional división entre continentes e islas, presenta a tres de las más importantes del este de la cuenca mediterránea: Eubea, Chipre y Creta. Y finaliza con otra referencia a los extremos orientales, exteriores a los dominios romanos: Babilonia y las demás satrapías.

⁴⁰ *Legatio ad Gaium* 203.281.294.334. Según NIEHOFF, M., *Philo on Jewish Identity and Culture*, Tübingen 2001, 36, y HORST, P.W. van der, *Philo's Flaccus: the First Pogrom*, intr., trad. y comentario, Leiden-Boston 2003, 37 y 141, el alejandrino había modelado el papel de Jerusalén como *metrópolis* para los judíos a partir del que tenía Roma en el imperio. Consideraba, siguiendo la doctrina estoica, que Jerusalén era una ciudad ideal, centro de un grupo étnico en origen, pero en realidad base “madre” de una comunidad universal de seres racionales. Era el lugar que daba equilibrio al cosmos, roto con el ataque de Cayo al Templo.

⁴¹ *Legatio ad Gaium* 8.10.

⁴² *Legatio ad Gaium* 347.

⁴³ FILÓN, *In Flaccum* 45-46; *Vita Mosis* II, 232.

⁴⁴ BAUCKHAM, R., “James and the Jerusalem Church”, 419.

⁴⁵ Seguimos el esquema de SCOTT, J.M., *Paul and the Nations. The Old Testament and Jewish Background of Paul's Mission to the Nations with Special Reference to the Destination of Galatians*, Tübingen 1995, 89; “Luke's Geographical Horizon”, 496-497.

Lucas comparte con Filón el interés por la relación geográfica y teológica de Jerusalén como centro y la tensión hacia los extremos del mundo conocido.⁴⁶ Es bien conocido el interés del evangelista por la ciudad santa como un lugar central, geográfico y teológico, y mito fundante.⁴⁷ Hacia ella se dirigió Jesús a morir y ascender al cielo, en ella se apareció el Resucitado y desde ella los discípulos partieron a la misión, tras la efusión del Espíritu. Jerusalén fue testigo de la primera predicación apostólica, del crecimiento de la comunidad y de la persecución de los judíos. Y, especialmente, del mandato del Señor a anunciar el evangelio hasta el fin de la tierra.⁴⁸ La misma tensión, entre el centro y el extremo, sigue existiendo en toda la obra lucana, como cuando Pedro, en el discurso de Pentecostés, prometió una salvación *ad extra* también a los de lejos (Hch 2,39: *πᾶσιν τοῖς εἰς μακρὰν*).⁴⁹

Tanto para Filón como para Lucas, judíos de todo el mundo vivían o habían venido a Jerusalén.⁵⁰ Sin embargo, Hch 2,5, con la referencia de que en Jerusalén había judíos piadosos procedentes *de toda nación bajo el cielo* (*ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν*),⁵¹ añade algo más que la simple presencia en la ciudad de grupos de la diáspora. Parece recurrir al tópico de la reunión del Israel disperso en los tiempos escatológicos, tema al que un judío de la diáspora como Filón tampoco era ajeno.⁵²

⁴⁶ Los límites geográficos en Filón y en Lucas en: BORGES, P., *Philo of Alexandria. An Exegete for his Time*, Leiden-New York-Köln 1997, 26-27.

⁴⁷ MORELAND, M., "The Jerusalem Community in Acts: Mythmaking and Sociorethorical Functions of a Lukan Setting", en T.C. Penner y C. van der Stichele (ed.), *Contextualizing Acts. Lukan Narrative and Greco-Roman Discourse*, Atlanta 2003, 285-310. El tema clásico de Jerusalén como centro de la teología lucana, por ejemplo, en FITZMYER, J.A., *El evangelio según Lucas*, I, *Introducción general*, Madrid 1986, 275-281.

⁴⁸ Hch 1,8: *ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς*; cfr. 13,47. Véase SCOTT, J.M., "The meaning of "To the end of the Earth"", en *Geography in Early Judaism and Christianity*, 58-62. ¿Es el confín de la tierra Roma, Etiopía, o constituye una reelaboración del tópico bíblico de Is 49,6? ¿Es el horizonte ilimitado de la frontera humana?

⁴⁹ Evocación probable de Is 59,17 y de Jl 3,5b (2,32 LXX), no citado en Hch 2,17-21. Con "los de lejos", Lucas incluye a los judíos de la diáspora, pero, sobre todo, a los destinatarios gentiles de la evangelización: FITZMYER, J.A., *Los Hechos de los Apóstoles*, I, 361-362. No así ROLOFF, J., *Hechos de los Apóstoles*, 96, para quien se refiere a los judíos de la dispersión.

⁵⁰ FILÓN, *De Specialibus Legibus* I, 69. También en Lc 2,41-51; 9,51-22,38; Hch 2,9-11; 6,1-9; 8,27-39; 21,15-36.

⁵¹ La expresión *ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν* remite a textos de la Biblia griega: Dt 2,25; 4,19; 30,(3)4-5; Est 3,13d; 2Esd 11,8-9; 2Mac 2,8; Jr 38(31),8, que indica el carácter universal de la procedencia de los judíos que retornan de la dispersión, de los cuatro puntos cardinales, según SCOTT, J.M., *Geography in Early Judaism and Christianity*, 66-67.

⁵² FILÓN, *De Proemii et Poenis* 164-165. Para una síntesis sobre los textos referidos a la restauración escatológica de los dispersos, cfr. SCHÜRER, E., *Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús 175 a. C – 135 d.C.*, II, G. Vermes, F. Millar y M. Black (ed.), P. Vermes (col.), Madrid 1985, 682-683.

Ambas listas querían repartir los pueblos y naciones donde había judíos por los cuatro puntos cardinales.⁵³ Parten desde la ciudad de Jerusalén con el deseo de retornar algún día a ella, llevando consigo a gentiles convertidos. Era un tema profético común.⁵⁴

Así pues, si los dos listados recogían (*pars pro toto*) algunos de los lugares más importantes en que debían existir colonias judías, es justificado poder hacer una comparación entre ambas.

Se observa, en primer lugar, en ambos catálogos una diferencia importante. Filón enumera nombres de continentes, países o islas.⁵⁵ Su descripción es puramente geográfica, situando las colonias judías desde las regiones más próximas a las más alejadas. Propone una orientación que va de sur a norte (desde Egipto hasta los extremos del Ponto) y de oeste a este (desde las regiones griegas, dejando fuera Roma, hasta más allá del Éufrates). Lucas, por el contrario tiende a mencionar los gentilicios de los pueblos o grupos étnicos citados.⁵⁶ Así los primeros tres: partos, medos, elamitas. Luego hay una enumeración de nueve nombres de regiones o naciones, encabezada por un participio οἱ κατοικοῦντες, del que dependen, que vuelve a indicar más el interés del autor por los grupos humanos residentes en estas regiones que por los mismos lugares geográficos. Por último, se mencionan otros tres gentilicios: romanos, cretenses y árabes. Es probable que el propio autor o su fuente estuvieran muy interesados en que este catálogo entroncase con la tradición literaria de la tabla de naciones según Gn 10 (tesis de Goulder y Scott).

En todo caso, ya pueblos (Lucas) ya zonas geográficas (Filón), en ambas listas encontramos varios lugares comunes y algunas ausencias,

⁵³ BAUCKHAM, R., "The Restoration of Israel in Luke-Acts", en J.M. Scott (ed.), *Restoration: Old Testament, Jewish and Christian Perspectives*, Leiden 2001, 472; "James and the Jerusalem Church", 419.

⁵⁴ Is 49,22-23; 60,1-9; 66,20; Sal 17,31. También en Mt 8,11; Lc 13,29.

⁵⁵ FILÓN, *Legatio ad Gaium* 144; 283; 347; *Vita Mosis* II, 19-20; *De Josepho* 134, *De Proemio et Poemio* 165, utiliza la división griega de la tierra en continentes: Europa, Asia y Libia, en la separación entre continentes e islas, o entre tierras y mares, utilizando los nombres de los lugares antes que los pueblos, como en algunas referencias de la propaganda romana de conquista: PLINIO, *Naturalis Historia* VII, 98; QUINTUS CURTIUS, *Historiae* VI, 3,3; menos en *Res Gestae* 25-31.

⁵⁶ SCOTT, J.M., *Geography in Early Judaism and Christianity*, 69-70 (esquema 3-9-3). También se podría citar a MARGUERAT, D., *Les Actes des Apôtres (1-12)*, 77, que divide en 4 pueblos, 4 provincias romanas, 4 regiones, una mención aislada (romanos) y 2 pueblos (cretenses y árabes). Estas numeraciones de grupos étnicos son más comunes en la literatura grecorromana: JENOFONTE, *Cyropaedia* VI, 2,10; VELEYO PATÉRCULO, *Historia Romana* II, 39-40; HORACIO, *Carmina* IV, 14; VIRGILIO, *Aeneida* VIII, 714-728. También en el discurso de Agripa II ante el pueblo judío, en JOSEFO, *BJ* II, 358-384.

que señalaremos a continuación. En la siguiente comparación, seguiremos el orden filoniano y lo cotejaremos con el catálogo de Hch 2,9-11.

<p><i>Legatio</i> 282: [...] ἐμὴ μὲν ἐστὶ πατρίς μητρόπολις [...] τῶν πλείσταν διὰ τὰς ἀποικίας ἅς ἐξέπεμψεν [...] εἰς μὲν τὰς ὁμόρους 283: <u>Αἴγυπτον</u> [...] Φοινίκην, Συρίαν τήν τε ἄλλην καὶ τήν Κοίλην προσαγορευομένην [...]</p>	<p>Hch 2,10: [οἱ κατοικοῦντες] [...] <u>Αἴγυπτον</u> καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην [...] 2,9: [...] Ἰουδαίαν τε καὶ Καπαδοκίαν [...]</p>
<p><i>Legatio</i> 282: [Jerusalén] es mi metrópolis patria [...] de la mayoría por medio de colonias que envié [...] a los territorios fronterizos 283: <u>Egipto</u> [...] Fenicia, Siria y la otra también llamada Cele[siria] [...]</p>	<p>Hch 2,10: [los que habitan] [...] <u>Egipto</u> y la parte de Libia fronteriza con Cirene [...] 2,9: [...] Judea y Capadocia [...]</p>

Egipto es, en esta sección, el único punto en común de ambos catálogos e inicio natural, para Filón, de la enumeración de colonias judías (τὰς ἀποικίας). Era, para el filósofo judío, el país donde se encontraba su ciudad de nacimiento, Alejandría,⁵⁷ y se había desarrollado una de las más importantes y ricas poblaciones hebreas.⁵⁸ Puesto que sigue el hilo conductor sur-norte, no se fija, como hace Lucas, en Libia⁵⁹ ni en Cirene, región norteafricana en que está atestiguada la presencia de una notable

⁵⁷ Sobre el valor de Alejandría para Filón: BORGES, P., *Philo of Alexandria*, 24-25.

⁵⁸ JOSEFO, *BJ* II, 488; *AJ* XVIII, 259. SCHÜRER, E., *Storia del popolo giudaico al tempo de Gesù Cristo (175 a.C. – 135 d.C.)*, III/1, G. Vermes, F. Millar y M. Goodman (ed.), P. Vermes (col.), Brescia 1997, 77-104. Para la extensión de la población judía en el campo egipcio, cfr. KASHER, A., *The Jews in Egypt in the Hellenistic and Roman Period*, Tübingen 1985, 106-167.

⁵⁹ Según Hch 2,10: τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, el κατὰ + acus. debe referirse a la parte de Libia (cfr. el *Put* de Gn 10,6; Nah 3,9 LXX; JOSEFO, *AJ* I, 132) “a lo largo de”, “en paralelo a” la frontera de Cirene (cfr. Lc 8,39; Hch 11,1; 27,5). Por derivación, “cercano” o “vecino a”, como en JOSEFO, *AJ* XVI, 160: ἡ πρὸς Κυρήνην Λιβύη. Lo más probable es que se trate de las comunidades judías de la Pentápolis y las Sirtes, como la población de Iscina; menos la Tripolitania. Cfr. HIRSCHBERG, H.Z. (J.W.), *A History of the Jews in North Africa*, I, *From Antiquity to the Sixteenth Century*, with 4 maps, Leiden 1974, 21-40.

comunidad judía desde el siglo II a.C.⁶⁰ Pero conoce su existencia.⁶¹ Debido a la estrecha relación geográfica y política entre estas zonas y el país de los faraones,⁶² pudo considerar que la mención de Egipto era suficiente.

Filón continúa su lógica enumeración de naciones, dirigiéndose siempre hacia el norte, pasando a la costa de Fenicia y Siria, e incluyendo el territorio de Celesiria, todas ellas limítrofes a la tierra de Israel. Sorprendentemente, toda esta región, muy numerosa en colonias judías,⁶³ es completamente obviada en el catálogo aportado por Lucas. Su lugar, en Hch 2,9, lo ocupa una extraña Ἰουδαίαν. Algunos autores⁶⁴ han considerado que no designaría sólo el territorio así llamado en el siglo I, sino el ideal de la *Eretz*, la tierra santa de época davídica. Éste se extendería desde Hamat hasta la entrada de Egipto, y ocuparía gran parte del territorio sirio, la llamada Gran Judea.⁶⁵ En todo caso, el estrecho vínculo (con τε και) con su pareja Capadocia sería menos extraño si en vez de Judea, un minúsculo territorio de la gran Siria, su lugar lo ocupase ésta última. Esta aparente anomalía será un punto de referencia para la argumentación del presente trabajo.

<p><i>Legatio</i> 282: [...] εἰς δὲ τὰς πόρρω διαφκισμένας <u>Παμφυλίαν</u> Κιλικίαν, τὰ πολλὰ τῆς <u>Ἀσίας</u> ἄχρι Βιθυνίας καὶ τῶν <u>τοῦ Πόντου</u> <u>μυχῶν</u> [...]</p>	<p>Hch 2,10: [οἱ κατοικοῦντες] Φρυγίαν τε καὶ <u>Παμφυλίαν</u> 2,9:[...] <u>Πόντον</u> καὶ τὴν <u>Ἀσίαν</u>,</p>
--	--

⁶⁰ 1Mac 15,23; 2Mac 2,23; JOSEFO, *AJ* XIV, 114-116. La obra de referencia sigue siendo: APPLEBAUM, S., *Jews and Greeks in Ancient Cyrene*, Leiden 1979.

⁶¹ FILÓN, *In Flaccum* 43.45; *Legatio ad Gaium* 283; *De Somnis* II, 54.

⁶² HABSBERG, M. von, "Egyptian Influence in Cyrenaica during the Ptolemaic Period", en G. Barker, J. Lloyd y J. Reynolds (ed.), *Cyrenaica in Antiquity*, Oxford 1985, 358.

⁶³ Hch 9,2,22; 11,19; 15,3; 20,3; 21,3; 2Cor 11,32; Gal 1,21; JOSEFO, *BJ* II, 259; VII, 43-45, etc. cfr. JUSTER, J., *Les juifs dans l'Empire Romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, I, Paris 1914, 194-199.

⁶⁴ Entre los padres, la opción *Syria* en Eusebio de Cesarea y Jerónimo, citados en HENGEL, M., "Ἰουδαία in the Geographical List of Acts 2:9-11 and Syria as "Greater Judea"", 168, nota 21, que también comparte la hipótesis.

⁶⁵ Sobre los límites de la tierra: Num 34,2-12; Jos 15,1-12; Ez 47,15-20. Sobre las fronteras del reino de David y Salomón: 1Re 8,65; 14,25.28; 2Cr 7,8; Am 6,14. La literatura targúmica extiende el territorio desde el Nilo al Éufrates, identificando, por ejemplo, Hamat con la Antioquía seléucida, fronteriza a los montes Tauros y las puertas cilicias: *Targum Neophyti I* a Nm 34,8, citado siempre de *Neophyti I. Targum palestinese MS de la Biblioteca Vaticana*, I-V, A. Díez Macho (ed., intr. y versión castellana), Madrid 1974.

<p><i>Legatio</i> 282: [...] hasta las más alejadas <u>Panfilia</u> y Cilicia, muchas del <u>Asia</u> hasta Bitinia y <u>los extremos del Ponto</u> [...]</p>	<p>Hch 2,10: [los que habitan] Frigia y <u>Panfilia</u> 2,9: [...] <u>Ponto</u> y el <u>Asia</u></p>
---	--

A diferencia del fragmento anterior, las dos listas tienen en éste varios lugares geográficos comunes. Filón enumera los países de su segundo círculo, el de las tierras más lejanas que las simplemente limítrofes a Israel (εις δὲ τὰς πόρρω διοικισμένας). En su itinerario de sur a norte, hay dos parejas de regiones vecinas. Por una parte Panfilia y Cilicia, al sur de Asia Menor. Por otra Bitinia y el Ponto, en el extremo norte. Ambas, en algún momento de su historia, formaron una unidad política.⁶⁶ Está atestiguada la presencia de población judía en estos lugares.⁶⁷

También Lucas, según su giro de este a oeste, en zigzag, de sur a norte, salta de Capadocia hasta el Ponto para llegar luego a Panfilia. Según el modelo *pars pro toto*, probablemente sólo menciona un representante de cada una de estos países. Asia, ya sea como región o como provincia romana,⁶⁸ queda, en ambas listas, en el centro del itinerario de la península anatólica. Es consabida la importancia del Asia Menor para el oriente helenístico-romano y las juderías de esta zona.⁶⁹ Lucas se refiere a ellas varias veces en su obra, con motivo de los viajes paulinos.⁷⁰

Frigia es, en este fragmento comparado, la única región de la lista lucana sin paralelo en Filón.⁷¹ También en dicha región hallamos colo-

⁶⁶ Hch 27,5. Panfilia formó parte de la provincia romana de Cilicia del 102 a.C. al 44 a.C. Bitinia y Ponto siempre tuvieron relaciones estrechas en época helenística (como en el reinado de Mitrídates VI). Roma organizó gran parte de ambas regiones, como única provincia, el año 30 a.C.: SARTRE, M., *El oriente romano. Provincias y sociedades provinciales del mediterráneo oriental de Augusto a los Severos (31 a. de C. - 235 d. de C.)*, Torrejón de Ardoz/Madrid 1994, 277; JONES, A.H.M., *The Cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford 1971², 123-126 y 147-173.

⁶⁷ JUSTER, J., *Les juifs dans l'Empire Romain*, 192-194.

⁶⁸ Para la discusión: HEMER, C.J., *The Book of Acts in the Setting of the Hellenistic History*, Tübingen 1989, 203-204 y nota 85. Provincia romana desde el 133 a.C., gobernada por un procónsul desde Éfeso: TREBILCO, P., "Asia", en D.W.J. Gill y C. Gempt (ed.), , II, *The Book of Acts in its Greco-Roman Setting*, Grand Rapids-Carliste 1994, 292-302.

⁶⁹ Hch 19,10; JOSEFO, *AJ* XVI, 167-168.172-174. SCHÜRER, E., *Storia del popolo giudaico* III/1, 50-62.

⁷⁰ Panfilia: Hch 13,13; 14,24-25; 15,38; 27,5. Cilicia y Asia: Hch 6,9. Siria y Cilicia: Hch 15,23; Gal 1,21. Pablo de Tarso de Cilicia: Hch 22,3. La provincia de Asia: Hch 16,6; 19,10.22.27.31; 20,4.16.18, etc; Ponto: Hch 18,2; Bitinia: Hch 16,7; 1Pe 1,1.

⁷¹ Hch 16,6; 18,23. Cfr. HEMER, C.J., *The Book of Acts*, 204-205, nota 86.

nias judías.⁷² No se trata de un país con independencia política, sino más bien de una vasta zona repartida, en época romana, entre Galacia y Asia.⁷³ En realidad, la presencia de Frigia corrobora la idea de que el catálogo no seguía una intencionalidad política sino étnica,⁷⁴ más cercano probablemente a los pueblos tomados de Gn 10.⁷⁵ Por otra parte, Filón no necesita mencionar la Frigia porque extiende un arco espacial desde Asia hasta el Ponto con la expresión “gran parte de Asia hasta Bitinia” (τὰ πολλὰ τῆς Ἀσίας ἄχρι Βιθυνίας) donde, al menos parcialmente, pudo incluir Frigia.

En definitiva, ambas listas mantienen análogo itinerario de lugares, con presencia, en todos ellos, de población judía. La centralidad de Asia señala la importancia de la región en sí misma y para la diáspora. Por lo demás, Lucas tiende a seguir el esquema *pars pro toto* desde el punto de vista étnico.

<p><i>Legatio</i> 283: [...]καὶ εἰς Εὐρώπην, Θεταλίαν Βοιωτίαν Μακεδονίαν, Αἰτωλίαν τὴν Ἀττικὴν Ἄργο Κόρινθον τὰ πλεῖστα καὶ ἄριστα Πελοποννήσου [...]</p>	<p>Ausente en Hch 2,9-11</p>
<p><i>Legatio</i> 283: [...] también para Europa, Tesalia, Beocia, Macedonia, Etolia, el Ática, Argos, Corinto, las más amplias y mejores zonas del Peloponeso [...]</p>	

⁷² Hch 13,14; 16,1; JOSEFO, *AJ* XII, 147-153. cfr. FREY, J.B., *Corpus Inscriptionum Iudaeicarum*, II, *Asie – Afrique. Recueil des Inscriptions Juives qui vont du II^e siècle avant Jésus-Christ au VII^e siècle de notre ère*, Città del Vaticano 1952, n° 760-774; BUCKLER, W.H. – CALDER, W.M., *Monumenta Asiae Minoris Antiqua*, VI, *Monuments and Documents from Phrygia and Caria*, Manchester 1939, n° 177, 316, 323(?), 325, 334, 335, 335a y 347. Para un repaso completo: SCHÜRER, E., *Storia del popolo giudaico* III/1, 67-73.

⁷³ BRUCE, F.F., “Phrygia”, en D.N. Freedman (ed.), *The Anchor Bible Dictionary*, V, New York-London-Toronto-Sydney-Auckland 1992, 367.

⁷⁴ Esta visión étnica incluye las particularidades idiomáticas y dialectales del frigio: CALDER, W.M., *Monumenta Asiae Minoris Antiqua*, I, Aberdeen 1928, XII, y n° 384-419. Sobre la lengua frigia, cfr. BRIXHE, C., “Phrygian”, en R.D. Woodard (ed.), *The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages*, Cambridge 2004, 777-780.

⁷⁵ Gn 10,2 se refiere a Mesec (LXX: Mosoc), hijo de Jafet: cfr. 1Cr 1,5; Is 66,19; Ez 27,13, etc. Los *Muski* son identificados desde los textos neosirios con los frigios: cfr. LIPINSKI, É., “Mésec, Mosoc”, Centro: Informática y Biblia-Abadía de Maredsous, *Diccionario enciclopédico de la Biblia*, Barcelona 1993, 998. *Targum Neophyti I* a Gn 10,2, identifica Gómer con Frigia, y JOSEFO, *AJ* I, 123, con los gálatas, en parte de cuya provincia se hallaba la zona frigia.

La omisión de regiones de Europa, en particular, las helénicas, resulta especialmente sorprendente en una enumeración geográfica integrada en una obra de Lucas. El listado de Hch 2,9-11 gira hacia el sur desde Panfilia, dirigiéndose a Egipto y evitando Europa, en un curso opuesto a la ruta tomada por Filón. El autor de los *Hechos* era particularmente sensible a la narración de la misión paulina en Grecia, al encuentro o enfrentamiento con judíos residentes en ciudades griegas, caso de Tesalónica, Berea, Atenas o Corinto.⁷⁶ Consideraba la antigua capital de la cultura el contexto más adecuado para la presentación del evangelio del resucitado ante filósofos epicúreos y estoicos (Hch 17,10-34). Y mantenía la división de los grupos humanos entre judíos y griegos o gentiles.⁷⁷ Todo, en definitiva, se opone a la ausencia de las regiones griegas en un catálogo que procediera, realmente, de la mente de Lucas, para quien la presencia de las mismas habría sido un anticipo sumarial de la futura misión *ad gentes*.⁷⁸

Para Filón, por el contrario, la presencia de las regiones de la Hélade en su listado sirve, por una parte, para atestiguar la existencia de judíos en estos lugares⁷⁹ y, por otra, para manifestar su admiración por lo griego, tanto en su pensamiento como en su modo de vida.⁸⁰ Sus mismos escritos son prueba de ello. Eso mismo se ve reflejado en la descripción pormenorizada de las regiones helénicas, mucho más amplia que para cualquier otra nación de su catálogo.

<p><i>Legatio</i> 282: [...] και οὐ μόνον αἱ ἤπειροι μεστὰὶ τῶν Ἰουδαϊκῶν ἀποικιῶν εἰσὶν ἀλλὰ καὶ νήσων αἱ δοκιμώταται Εὐβοία Κύπρος, Κρήτη [...]</p>	<p>Hch 2,10-11: [...] και οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, ¹¹ Ἰουδαῖοί τε και προσήλυτοι, Κρητες και Ἀραβες [...]</p>
<p><i>Legatio</i> 282: [...] y no sólo los continentes están llenos de colonias judías sino también las más conocidas de las islas: Eubea, Chipre y Creta. [...]</p>	<p>Hch 2,10-11: [...] y los romanos que están de paso, ¹¹ judíos y prosélitos, cretenses y árabes [...]</p>

⁷⁶ Hch 17,1.5.10.13.17; 18,4-5.

⁷⁷ Hch 11,19-20; 13,45-46; 14,1-2; 18,6, 28,28, etc.

⁷⁸ Es la hipótesis teológica, desde LAKE, K., "The Gift of the Spirit and the Day of Pentecost", en F.J. Foakes-Jackson y K. Lake (ed.), *The Beginnings of Christianity. The Acts of the Apostles*, I/V, London 1933, 111-121.

⁷⁹ 2Mac 15,23; JUSTER, J., *Les juifs dans l'Empire Romain*, 187-188; SCHÜRER, E., *Storia del popolo giudaico* III/1, 110-114.

⁸⁰ BORGES, P., *Philo of Alexandria*, 21-22.

La lista de Filón añade, en el entorno helénico, las islas más importantes, Eubea, Chipre y Creta. Mantiene, de este modo, la distribución geográfica helenística: los continentes y las islas. Se percibe así cómo el alejandrino quiere circunscribirse sólo al mediterráneo oriental. Lucas, de modo análogo, sólo cita de occidente a los romanos.⁸¹ Su catálogo tiende también a un contexto más oriental, centrado en regiones del Oriente próximo y Asia, con una mención, probablemente interesada, de los residentes romanos de paso por Jerusalén.⁸² Por ello, algunos autores han supuesto que, en realidad, el catálogo tenía su origen en el conjunto de pueblos o naciones bajo dominación persa o macedonia.⁸³ Nosotros vamos a tener en cuenta esta hipótesis.

A diferencia de Filón, que enumeraba el nombre de las islas, Lucas sólo refiere el pueblo de los cretenses (Κρηῆτες) haciendo pareja con los árabes (καὶ Ἄραβες). Junto a los romanos, forma, de esta manera, un paralelo con los tres primeros gentilicios de la lista: partos, medos y elamitas (2,9). La isla de Creta no está ausente del plan geográfico lucano⁸⁴ y las regiones árabes tampoco lo están en la tradición paulina, seguramente conocida por el evangelista.⁸⁵ Sin embargo, es probable que el calificativo Κρηῆτες no se refiera, directamente, a los habitantes de Creta o a la civilización cretense, sino más bien a los *quereteos* (כְּרֵתָיִם) y a los mismos filisteos o *peleteos*,⁸⁶ con quienes formaban una unidad, por su origen marítimo mediterráneo (Caftor = Creta, Gn 10,14) y su oficio común de soldados mercenarios.

Por otra parte, en varias ocasiones, los textos bíblicos presentan la pareja filisteos (los ἀλλόφυλοι de los LXX) y árabes como dos pueblos vecinos a los reinos hebreos, caracterizados por su hostilidad hacia

⁸¹ Hch 2,10; Filón también conoce colonias judías en Roma: *Legatio ad Gaium* 155. Sobre la historia de la presencia de los judíos en Roma: SCHÜRER, E., *Storia del popolo giudaico* III/1, 121-130.

⁸² BAUER, W., “ἐπιδημέω”, en *A Greek-English Lexicon*, 292. Sobre la presencia de judíos romanos en Jerusalén: Hch 6,9; 28,21; cfr. JEREMIAS, J., *Jerusalén en tiempos de Jesús. Estudio económico y social del Nuevo Testamento*, Madrid 2000⁴, 96. Entre la vasta bibliografía sobre el tema, podemos destacar los trabajos de LEON, H.J., *The Jews of Ancient Rome*, Philadelphia 1960; CAPPELLETTI, S., *The Jewish Community of Rome*, Leiden-Boston 2006.

⁸³ BRINKMAN, J.A., “The Literary Background”, 423-424; SCHNEIDER, G., *Atti degli Apostoli*, I, 353, nota 93.

⁸⁴ Hch 27,7.12-13.21; cfr. Tit 1,5.12.

⁸⁵ Gal 1,17; 2Cor 11,32; Hch 9,2.19-25.

⁸⁶ Sof 2,5-6; Ez 25,16; 30,5. cfr. EHRlich, C.S., “Cherethites”, en *The Anchor Bible Dictionary*, I, 898-899.

Israel,⁸⁷ pero también aparecen llegando hasta Jerusalén para ofrecer regalos al rey.⁸⁸ En ese sentido, la pareja “cretenses y árabes” tendría un carácter teológico para Lucas.⁸⁹ Intentaría subrayar que hasta los enemigos tradicionales de los judíos podrían participar de la reunión escatológica de los pueblos en Sión, una convocatoria que restablecería la paz con pueblos del mar o del desierto, del oeste y del este.⁹⁰ Si, además, admitimos que el catálogo fue heredado por Lucas, ya que, efectivamente, había judíos tanto en Creta,⁹¹ como cita Filón, como en Arabia,⁹² entonces ayudaría a situar al autor originario del mismo no lejos del entorno palestino.

<p><i>Legatio</i> 282: [...] καὶ σιωπῶ τὰς <u>πέραν Εὐφράτο</u> <u>πᾶσαι γὰρ ἔξω μέρουσ βραχέος</u> <u>Βαβυλῶν καὶ τῶν ἄλλων</u> <u>σατραπειῶν</u> [...]] Ἰουδαίους ἔχουσιν οἰκήτορας [...]</p>	<p>Hch 2,9: [...] <u>Πάρφοι καὶ Μῆδοι καὶ</u> <u>Ἐλαμίται</u> <u>καὶ οἱ κατοικοῦντες τῇν</u> <u>Μεσοποταμίαν</u> [...]</p>
<p><i>Legatio</i> 282: [...] Y callo <u>las de más</u> <u>allá del Éufrates</u> pues todas, fuera de una pequeña parte, <u>Babilonia y las otras satrapías,</u> [...]] tienen habitantes judíos.</p>	<p>Hch 2,9: [...] <u>Partos, medos y</u> <u>elamitas</u> y los que habitan <u>Mesopotamia</u> [...]</p>

⁸⁷ 2Cro 21,16; Neh 2,19; 4,1; 6,1; 2Mac 12,10.

⁸⁸ 2Cro 17,11; Sal 72,10; cfr. Is 60,6.

⁸⁹ ROLOFF, J., *Hechos de los Apóstoles*, 76, considera que, junto con “judíos y prosélitos”, es una adición lucana. A FITZMYER, J.A., *Los Hechos de los Apóstoles*, I, 329, le resulta extraño que sean sólo los romanos los únicos occidentales de la lista, para tener por probable la adición del autor. La presencia de Roma en la obra de Lucas y de romanos en la evangelización paulina es muy importante: Lc 2,1; 3,1; 7,1-10; 23,2; Hch 1,8 (¿Roma el confín del mundo?); 10,1, 16,27.38; 22,25-27; 28,16, etc.

⁹⁰ EISSFELDT, O., “Kreter und Araber”, en *Kleine Schriften*, III, Tübingen 1966, 28-34.

⁹¹ HORST, P. VAN DER, “The Jews of Ancient Crete”, en *Jews and Christians in their Greco-Roman Context. Selected Essays on Early Judaism, Samaritanism, Hellenism and Christianity*, Tübingen 2006, 12-27. Véase el ejemplo aportado por GUARDUCCI, M., *Inscriptiones Creticae*, I, *Tituli Cretae Mediae praepter Gortynios*, Roma 1935, 5, n° 17, sobre una inscripción con los nombres Josefo y Judas, familia judía oriunda de Palestina.

⁹² FREY, J.B., *Corpus Inscriptionum Iudaicarum*, II, n° 1420 (Wadi El-Mukatteb); JUSTER, J., *Les juifs dans l'Empire Romain*, 203; SCHÜRER, E., *Storia del popolo giudaico*, III/1, 49-50. Sobre Arabia, el reino nabateo y sus relaciones con los judíos: cfr. SCHÜRER, E., *Historia del pueblo judío*, I, 730-743; MILLAR, F., *The Roman Near East 31 B. C. A. D. 337*, Cambridge-London 1993, 387-410.

Filón termina su catálogo de países, en que había judíos, allende el río Éufrates, frontera natural de la *oecumene* romana. El mismo filósofo alejandrino señala dónde estaban los límites de la civilización: dos ríos, el Rin, que hace frontera con Germania, al norte, y el Éufrates, el límite fronterizo con Partia, al este.⁹³ Es preciso notar el interés del alejandrino por subrayar que la población judía se extendía por lugares que sobrepasaban el propio dominio romano: había *más allá* del Éufrates pobladores hebreos (τὰς πέραν [...] Ἰουδαίους ἔχουσιν οἰκήτορας), especialmente en Babilonia y las demás satrapías.⁹⁴ Así presentaba, según la carta de Agripa a Cayo, su credencial ante los dirigentes romanos para que se cuidasen mucho de ofender a Israel.

Lucas, simplemente, cita pueblos contemporáneos, los partos,⁹⁵ o pasados, los medos y los elamitas,⁹⁶ que habían habitado regiones en que tradicionalmente se habían instalado judíos desde tiempos antiguos. El tópico de la reunión de los dispersos en Jerusalén pudo tener su origen en el deseo de retorno de esta diáspora oriental, nacida de los descendientes de las tribus del norte en áreas de Mesopotamia septen-

⁹³ FILÓN, *Legatio ad Gaium* 10. Para el filósofo alejandrino, el este más lejano se refiere a la India: cfr. BORGES, P., *Philo of Alexandria*, 26.

⁹⁴ Sobre la presencia de judíos en Babilonia y en la región del Éufrates oriental, especialmente en el periodo parto: cfr. NEUSNER, J., *A History of Jews in Babilonia*, I, *The Partian Period*, Leiden 1969, 10-15; STERN, M., "The Jewish Diaspora", en S. Safrai y M. Stern (ed.), *The Jewish People in First Century*, I, *Historical Geography, Political History, Cultural and Religious Life and Institutions*, Assen-Philadelphia 1974, 170-179. Para una exposición exhaustiva de la presencia judía en Mesopotamia y al este del Éufrates, véase el estupendo mapa de *Tübingen Atlas of the Near and Middle East: Part B, History*, Wiesbaden 1992, "Karte B VI 18: Die jüdische Diaspora bis zum 7. Jahrhundert n. Chr."

⁹⁵ La literatura judeohelenística conoce la importancia política de los partos: 1Mac 14,2; 15,22; JOSEFO, *AJ* XIII, 185-186. 253; XIV, 119-122, etc.; FILÓN, *Legatio ad Gaium* 256; *De Josepho* I, 136; *Oráculos Sibílicos* IV, 124, etc. Para una historia de las relaciones y enfrentamientos entre los romanos y su vecino oriental: CHAPOT, V., *La frontière de l'Euphrate de Pompée à la conquête arabe*, París 1907.

⁹⁶ PSEUDO-CALÍSTENES, *Historia Alexandri Magni* II, 7, partiendo de la ordenación persa del territorio, se aproxima al catálogo de Hch 2,9: "[le dicen al rey Darío que mande llamar a] tus sátrapas y a todas las gentes bajo tu poder, de los persas y los partos y los medos, los elimeos y los babilonios, que habitan en Mesopotamia, y la región de Odinas", (cursiva del autor), citado según PSEUDO CALÍSTENES, *Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia*, C. García Gual (trad., pról. y notas), Madrid 1977, 127; también LUCIANO, *De Dea Syria* 32; JOSEFO, *BJ* I, 6. Véase la tradición bíblica y apocalíptica sobre estos pueblos, Partos y Medos: *1 Henoc* 56,5-7 (Gog y Magog: Ez 38-39), pueblos paganos contra Israel, quizá la invasión parto del 40 a.C.; Medos y Elamitas: Is 21,2 TM (pero Is 21,2 LXX: οἱ Αὐλαμίται καὶ οἱ πρέσβεις τῶν Περσῶν). Sobre los Elamitas, también Gn 10,22; Is 11,11; Jdt 1,6; JOSEFO, *AJ* I, 143. Parece ser que medos y elamitas fueron designados con sus propios nombres mucho tiempo después de ser conquistados y perder importancia política, según SCOTT, J.M., *Geography in Early Judaism and Christianity*, 73.

trional,⁹⁷ especialmente en Media.⁹⁸ A diferencia de Filón, que buscaba mostrar al orden romano el poderío judío en poblaciones exteriores al Imperio, el catálogo de Hch 2 subraya la existencia de pueblos, entre los cuales había judíos desde antiguo, que recordaban la aspiración escatológica de la restauración de Israel. De nuevo, se percibe el indicio de la localización oriental, asiática, del listado de naciones de Hch 2,9-11. A pesar del interés lucano por dirigir a sus personajes hacia occidente, ciertos pueblos mencionados en él se hallaban más allá de la frontera este del dominio romano.

Por último, es preciso hacer una observación complementaria, al comparar la mención de Babilonia en Filón y la de Mesopotamia en Lucas. El alejandrino alude, como es obvio, a la capital oriental como representante más característica de la presencia de judíos en esta zona. Y remite, generalizando, al resto de satrapías. Lucas aparta cualquier alusión a una ciudad, para mencionar Mesopotamia, una amplísima región en que había muchos núcleos judíos. Da la impresión que, con Jerusalén, Babilonia podía considerarse una ciudad rival como núcleo de judaísmo. Y eso no se podía consentir, al menos en el judaísmo palestino. Para los rabinos, los babilonios eran despreciables.⁹⁹ Esto puede dar otro indicio del origen del catálogo, si entendemos que la mención de Mesopotamia intenta evitar citar sólo a los judíos de Babilonia al tiempo que mantiene su propósito de mencionar las regiones o los pueblos inspirados en Gn 10.

Conclusión

Una serie de indicios ha aportado esta comparación. En primer lugar, la ausencia de Siria y Fenicia, por una parte, y Europa, por otra, en el catálogo lucano, es un indicio de que el centro del mismo no era el mediterráneo oriental, sino el próximo oriente y Asia Menor. Segundo, la presencia en él de pueblos orientales y de Mesopotamia, puede llevar a la misma conclusión, cosa que no tenía el de Filón, que se conformaba con

⁹⁷ Nearda, Nísibe y Adiabene: JOSEFO, AJ XI, 131-133; *Testamento de Moisés* 4,9; 2 *Baruc* 77,2. cfr. SCHÜRER, E., *Storia del popolo giudaico*, III/1, 36-41.

⁹⁸ Tob 1,14; 3,7; 4,1; 5,6; 14,4.12-15; JOSEFO AJ IX, 279; *Vita Prophetarum* 3,16-17; *Talmud de Jerusalén*, *Sanhedrin* 2,6; *Talmud de Babilonia*, *Abodah Zarah* 34a; cfr. Lc 2,36. Cfr. BAUCKHAM, R., "The Restoration of Israel in Luke-Acts", 471.

⁹⁹ JEREMIAS, J., *Jerusalén en tiempos de Jesús*, Madrid 2000⁴, 103, nota 80.

mencionar, de modo más general, la existencia de estas colonias judías más allá del Éufrates, especificando sólo Babilonia. Esto era debido a que para el alejandrino el centro geográfico se encontraba en el mediterráneo oriental romano. Tercero, la probable referencia al tópico de la reunión de los dispersos, evocada en la mención de una diáspora oriental, es indicio de un origen judío del catálogo y, si puede ser válida la nota sobre el desprecio a los babilonios, también palestino.

Esta hipótesis tiene que ser corroborada posteriormente. Para continuar la investigación es preciso fijarnos precisamente en las ausencias más significativas del catálogo de Hch 2, es decir, Siria y Fenicia por una parte, y Grecia por otra. Cuestionarse las razones de la omisión de regiones tan importantes puede dirigirnos a confirmar las conclusiones que hemos esbozado en este punto.

3. UNA APROXIMACIÓN AL CONTEXTO RELIGIOSO DE ORIGEN DEL CATÁLOGO DE PUEBLOS DE PENTECOSTÉS

Primer indicio: los εὐλαβεῖς de Hch 2,5 y los Asideos

La fórmula (Ἰουδαῖοι), ἄνδρες εὐλαβεῖς de Hch 2,5

Para iniciar esta investigación sobre el contexto original del catálogo de pueblos, es preciso fijarse en un detalle que Lucas aporta en Hch 2,5. Al presentar a los testigos del milagro que el Espíritu producía haciéndoles hablar *otras* lenguas (v. 4), califica a los mismos de ἄνδρες εὐλαβεῖς.¹⁰⁰ El autor los define con el gentilicio Ἰουδαῖοι, que ha tenido una larga historia en la tradición textual, siendo eliminado o traspuesto en algunos testigos importantes.¹⁰¹ En todo caso, esta lectura, a pesar de la aclaración de que procedían *de toda nación* (ἀπὸ παντὸς ἔθνους), ha sido mantenida como *lectio difficilior*.¹⁰² Parece tan poco coherente decir que había judíos en una fiesta judía, como, al eliminar esta lectura, con-

¹⁰⁰ Pero en D εὐλαβεῖς ἄνδρες.

¹⁰¹ C* κατοικοῦντες ἐν Ἱεροσολαίμῃ ἄνδρες Ἰουδαῖοι; E Ἰουδαῖοι κατοικοῦντες. En el resto de los testigos griegos Ἰουδαῖοι sigue a κατοικοῦντες y precede a ἄνδρες. Está ausente en el códice sinaítico y en ciertos manuscritos de las Vetus latinas y la Peshitta (8 it^h syr^p). Para el aparato crítico textual, véase, por ejemplo, *The Greek New Testament*, K. Aland (ed.), 419, nota a Hch 2,5.

¹⁰² METZGER, B.M., *A Textual Commentary on the Greek New Testament*, 251; WEDDERBURG, A.J.M., "Traditions and Redaction in Acts 2,1-13", 41-42.

siderar que sólo venían no judíos a la misma.¹⁰³ De ahí que la propuesta intermedia sea considerar que en Jerusalén, para estas fiestas, peregrinaban o, mejor, *residían* (recuérdese la perífrasis: ἦσαν [...] κατοικοῦντες) hebreos procedentes de la diáspora.¹⁰⁴ Por ello, mantener la lectura Ἰουδαῖοι puede confirmar que el adjetivo εὐλαβεῖς calificaba, sobre todo, al grupo étnico y/o religioso de los judíos.

Entre los escritos neotestamentarios, sólo la obra de Lucas menciona el adjetivo εὐλαβῆς, siempre como calificativo de varón (Lc 2,25; Hch 2,5; 8,2; 22,12). Únicamente otras tres veces se mencionan términos de su campo semántico.¹⁰⁵ Como en otras ocasiones, el autor ha asumido un vocabulario procedente de los LXX.¹⁰⁶ Para los griegos, el verbo εὐλαβέομαι se entendía como “precaverse”, “vigilar” o, simplemente, “ser escrupuloso” ante aquello que es correcto o debe ser realizado.¹⁰⁷ Este sentido, el cuidado o cautela por procurar *no dejar de cumplir* un deber, se acerca mucho, en la Biblia griega, a *temer a Dios* o a *ser piadoso*, cuando la obligación a realizar es de orden religioso.¹⁰⁸

Para un israelita, partícipe de la alianza con Dios, el escrúpulo en el cumplimiento de sus cláusulas, contenidas en la *Torah*, equivalía a ser observante estricto de ésta y respetuoso con la divinidad. El hombre *justo y temeroso* de la Ley (δίκαιος-εὐλαβῆς, cfr. Lc 2,25; Hch 22,12) podía ser declarado *fiel*, digno de confianza para Yahvé, su seguidor, su devoto

¹⁰³ RIUS CAMPS, J. – READ-HEIMERDINGER, J., *El mensaje de los Hechos de los Apóstoles en el código de Beza: una comparación con la tradición alejandrina*, I, *De Jerusalén a la Iglesia de Antioquía: Hechos 1-12*, Estella 2010, 145, sugieren dos niveles de lectura: el literal, con presencia de judíos en Pentecostés, y el simbólico-teológico, con la asistencia de devotos gentiles anunciando la misión cristiana. Mientras tanto, GÜTING, E., “Der geographische Horizont der sogenannten Volkerliste des Lukas (Acta 2:9–11)”, 164-165, tiene la lectura Ἰουδαῖοι por no original, creyendo que Lucas consideraba a los ἄνδρες εὐλαβεῖς como temerosos de Dios. En todo caso, el paréntesis de Hch 2,11: “judíos y prosélitos”, puede indicar que no todos los presentes en Pentecostés eran étnicamente judíos.

¹⁰⁴ SCHNEIDER, G., *Atti degli Apostoli*, I, 348; ROLOFF, J., *Hechos de los Apóstoles*, 72.

¹⁰⁵ Heb 5,7; 11,7; 12,28.

¹⁰⁶ Para un repaso del vocabulario lucano de los LXX y bibliografía del tema: FITZMYER, J.A., *Los Hechos de los Apóstoles*, I, 174-179; *El evangelio según Lucas*, I, 193-196.

¹⁰⁷ BULTMANN, R., “εὐλαβέομαι”, G. Kittel y G. Friedrich (ed.), *Theological Dictionary of the New Testament*, II, G.W. Bromiley (tr.), Grand Rapids 1964, 751.

¹⁰⁸ Se confunde con “temer a Dios”: Ex 3,6; Sof 1,7; Zac 2,13; Hab 2,20. En la mentalidad moral y filosófica griega también se entiende como el escrúpulo o respeto ante lo numinoso: EURÍPIDES, *Hippolitus* 100; *Phoeniciae* 782-783; PLATÓN, *Leges* IX, 879E; cfr. Prov 2,8; 30,5. La εὐλαβεία es una virtud considerada por los estoicos como “cautela contraria al miedo”, como reverencia y moderación: DIÓGENES LAERCIO, *Vita Philosophorum* VII, 116.

(ἤρωτῆ).¹⁰⁹ Hasta qué punto estos conceptos se asociaban entre sí, se puede intuir en los escasos ejemplos en que aparece el adjetivo εὐλαβῆς en la Biblia griega.¹¹⁰

En realidad, este adjetivo no debió perder nunca el sentido primario que calificaba al varón escrupuloso, vigilante y observante en el cumplimiento de la Ley divina.¹¹¹ Ejemplo de ello son dos citas de la literatura macabea. En 2Mac 6,11 (= 1Mac 2,32-38),¹¹² el autor valoraba especialmente a estos fieles judíos que, en plena persecución helenística, fueron capaces de dejarse quemar antes que actuar contra los griegos, por su actitud *observante* (διὰ τὸ εὐλαβῶς ἔχειν) y por abstenerse de romper la santidad del sábado (κατὰ τὴν δόξαν τῆς σεμνοτάτης ἡμέρας). La piedad de estos mártires debe comprender en sentido negativo: no infringir, de ningún modo, una ley tan sagrada como la del séptimo día. De modo parecido, en 4Mac 4,13,¹¹³ después de que Apolonio (Heliodoro en 2Mac 3,32) fuera víctima del castigo divino por intentar saquear el Templo, el sumo sacerdote Onías pidió al Altísimo por él, siendo, con ello, menos escrupuloso en la observancia de la Ley que en otros casos (ἄλλως εὐλαβηθεὶς μήποτε), pues temía la justicia del rey sirio.¹¹⁴ En ambos ca-

¹⁰⁹ MUNDLE, W., “Piedad, religión (εὐλαβεία)”, L. Coenen, E. Beyreuther y H. Bietenhard (ed.), *Diccionario Teológico del Nuevo Testamento*, III, Salamanca 1993³, 358, subraya que εὐλαβέομαι traduce a veces al verbo ἴσπ, con sentido de confiar o respetar: Neh 1,7. De ahí el sentido de *fiel* para ἤρωτῆ, según ALONSO SCHÖKEL, L., *Diccionario bíblico hebreo-español*, V. Morla y V. Collado (ed.), Madrid 1999², 269, s.l.

¹¹⁰ Lv 15,31: vigilante contra la impureza; Miq 7,2, igual a *fiel* (ἤρωτῆ) y en paralelo a *recto* (LXX: κατορθῶν; TM: ῥῶτῆ); Sir 11,17, en variante, sustituye *piadosos*, εὐσεβέσιν por εὐλαβέσιν: S^c, según *Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes*, II, A. Rahlfs (ed.), Stuttgart 1979, 395, nota 1 a Sir 11,17.

¹¹¹ El sentido primario negativo: cuidado en *no* dejar de cumplir la *Torah*, por el miedo a Dios o a su castigo, ha sido subrayado por BULTMANN, R., “εὐλαβέομαι”, 254. En este mismo sentido, es subrayado en la literatura rabínica, como lo puso de manifiesto: BÜCHLER, A., *Types of Jewish-Palestinian Piety from 70 B.C.E. to 70 C.E. The Ancient Pious Men*, Oxford 1922, 28-30, que señala cómo Hillel distinguía entre los hombres *temerosos del pecado* y los *santos*.

¹¹² SCHWARTZ, D.R., *2 Maccabees*, Berlin-New York 2008, 282, compara y contrasta la opinión de 2 Macabeos positiva, casi heroica, hacia los piadosos que mueren por observar el sábado, mientras 1Mac 2,39-41, más apegado a la actitud bélica macabea, rechaza el quietismo de aquéllos. Es evidente la espiritualidad pietista de la diáspora judía, *asidea*, de este libro: WALTER, N., “Jewish-Greek Literature of Greek Period”, en W.D. Davies y L. Finkelstein (ed.), *The Cambridge History of Judaism*, II, *The Hellenistic Age*, Cambridge-New York-Melbourne 1989, 398-399.

¹¹³ LÓPEZ SALVÁ, M. “Libro cuarto de los Macabeos”, en A. Díez Macho (dir.) *Apócrifos del Antiguo Testamento*, III, Madrid 1982, 143.

¹¹⁴ A fin de cuentas, era obligación del sumo sacerdote ser intercesor ante Dios por Israel, no por un gentil: Ex 29,42; Lv 16,6; Heb 5,1. Obsérvese la postura opuesta en JOSEFO, *AJ* VI, 259: temían más a la divinidad (τὸ θεῖον εὐλαβουμένων) que desobedecer al rey.

sos, ese término expresa, en sentido primario, el cumplimiento escrupuloso de la Ley.

Igualmente, Lucas ha mantenido la significación primaria. Califica de εὐλαβῆς a Simón (Lc 2,25), junto con el apelativo de δίκαιος, justo, que se aproxima a la idea del israelita fiel a la alianza, el ἁγίος, y observante estricto de los mandatos divinos.¹¹⁵ El evangelista puede entender a Simón (y a José de Arimatea) como representante del Israel, celoso de la Ley y fiel a la Alianza, que esperaba el Mesías o el consuelo de Jerusalén.¹¹⁶ Por otra parte, en el discurso de Pablo, recién apresado, ante la multitud congregada en el Templo, el autor vuelve a referir los sucesos de Damasco (Hch 21,40-22,21). Al citar al damasceno Ananías, lo trata de varón observante según la ley (ἄνθρωπος εὐλαβῆς κατὰ τὸν νόμον) y reputado por sus compatriotas judíos (Hch 22,12). En el paralelo, Hch 9,9-16, Ananías era un discípulo de Jesús y un vidente. El autor sabía colocar, en ambos casos, el término que más interesaba a la situación: para Hch 9, la descripción de la vocación de Saulo; para Hch 22, el discurso ante los judíos.¹¹⁷

Esto induce a pensar que Lucas, efectivamente, pudo manipular el término según sus intereses. En definitiva, sólo él lo empleará entre los autores neotestamentarios. Incluso es posible considerar que εὐλαβῆς, en todos sus casos, podría ser parte de una estrategia lucana para legitimar la fundación del nuevo movimiento de los nazarenos. Ese sería el fin de la centralidad del Templo en el inicio de su obra misionera, el éxito de la predicación primera en la ciudad capital del judaísmo, o el carácter especialmente religioso de los nuevos adeptos.¹¹⁸

Sin embargo, también podría considerarse que Lucas ha asumido (y ha utilizado en la redacción) una tradición primitiva jerosolimitana sobre la existencia de ciertos sectores judíos a los que se les podría calificar de piadosos observantes de la Ley, de εὐλαβεῖς, que habían aceptado la fe cristiana. *Hechos* da noticia de un grupo de creyentes de lengua hebrea, de sacerdotes, de fariseos a favor de la circuncisión o del grupo de los de Santiago.¹¹⁹ En todo caso, es posible y coherente vincular el

¹¹⁵ También en Lc 23,50: José de Arimatea es justo y bueno (ἄνθρωπος ἀγαθὸς καὶ δίκαιος).

¹¹⁶ Is 40,1-11; 66,12-13. Cfr. BROWN, R.E., *El nacimiento del Mesías. Comentario a los evangelios de la infancia*, Madrid 1982, 474.

¹¹⁷ BARRETT, C.K., *A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles*, II, 1040; ROLOFF, J., *Hechos de los Apóstoles*, 433.

¹¹⁸ MORELAND, M., "The Jerusalem Community in Acts", 307-308.

¹¹⁹ Hch 6,1.7; 15,1.5.13.19-21; Gal 2,4.9; JOSEFO, *AJ* XX, 200; EUSEBIO, *Historia Ecclesiastica* II, 23.

comportamiento de estos εὐλαβεῖς con actitudes propias del fiel observante a la *Torah*: la presencia de Simón en el Templo (Lc 2,25), los peregrinos o residentes en una fiesta (Hch 2,5), enterrar a un muerto (8,2), acoger a un compatriota, como era Saulo, o ser dirigido éste a un hombre, Ananías, con prestigio dentro de la diáspora de Damasco (22,12).

Nuestro siguiente paso será, pues, analizar estas situaciones para, desde ahí, intentar acceder al ambiente ideológico y religioso de dichos observantes.

De los ἄνδρες εὐλαβεῖς a los Ἀσιδαῖοι

Aparte de la referencia en Hch 2,5, ya hemos mencionado la presencia del adjetivo εὐλαβής en otros dos lugares: 8,2, la sepultura de Esteban, y 22,12, como calificativo religioso, en boca de Pablo, del damasceno Ananías.

En principio, ambos textos son considerados obra de la redacción lucana. El caso de Ananías, como se trató arriba, porque el autor está construyendo un discurso, en boca de Pablo, para un auditorio piadoso judío. En la descripción de la sepultura de Esteban, porque Lucas, tomando como modelo la pasión de Jesús para narrar la del protomártir,¹²⁰ pudo relatar su enterramiento inspirándose en el que llevó a cabo José de Arimatea con el Rabí de Galilea (Lc 23,50-53).¹²¹ Así se explica que los *piadosos* de Hch 8,2 cumplieren un deber análogo al de aquel *varón justo y bueno* que fue el miembro del Sanedrín.

Esta postura, radical y escéptica, no deja espacio a la tradición histórica. Es cierto que la noticia sobre la sepultura de Esteban se encuentra en el arranque de dos temas muy importantes para el planteamiento de la obra: la persecución de la iglesia jerosolimitana, excepto los apóstoles, y su dispersión, que fomentará la labor misionera¹²² y la presentación de Saulo como perseguidor y modelo de converso y apóstol.¹²³

¹²⁰ FITZMYER, J.A., *Los Hechos de los Apóstoles*, I, 531. Sobre la técnica lucana de la imitación, cfr. TANNEHILL, A., *The Narrative Unity of Luke-Acts. A Literary Interpretation*, II, *The Acts of the Apostles*, Minneapolis 1990, 74-76.

¹²¹ LÜDEMANN, G., *The Acts of the Apostles. What Really Happened in the Earliest Days of the Church*, Amherst 2005, 105.

¹²² Hch 8,1.4; 11,19-26. cfr. CUNNINGHAM, S., "Through Many Tribulations". *The Theology of Persecution in Luke-Acts*, Sheffield 1997, 197-203.

¹²³ Hch 8,3; 9,1-25.

Sin embargo, la noticia sobre el enterramiento del mártir rompe, un tanto, el segmento redaccional. El verbo *συνεκόμισαν* es un *hapax* en el NT. No es el término común usado para designar la acción misma de sepultar o enterrar. Indica más bien recoger, en este caso, los restos de un cadáver para ser enterrados, a veces con honores.¹²⁴ La misma intención expresa *κοπετός μεγαν*, sólo usado en 8,2 para referirse al acto de golpearse el pecho como signo de dolor, y, por derivación, de duelo o lamento.¹²⁵ Para la Biblia griega, *κοπετός* podía manifestar compunción, como arrepentimiento por el pecado que invita a la conversión,¹²⁶ o como lamentación popular por la muerte de un héroe o gran hombre. Éste es el caso de la literatura macabea, con claros tintes propagandísticos a favor de la dinastía asmonea.¹²⁷ La sepultura de Esteban está tratada con esos mismos tonos de exaltación del héroe muerto. La tradición cristiana, que no Lucas, debió transmitir la noticia de que su enterramiento se llevó a cabo públicamente y con todos los honores, frente a lo dispuesto en la ley judía que prohibía el duelo público para los declarados culpables y ejecutados según la *Torah*.¹²⁸ Es posible que esta información procediera de los discípulos de Esteban, para quienes el mártir era un verdadero héroe en defensa de la fe en Jesús.

Parece existir, por tanto, una evidente contradicción entre los gestos rituales mortuorios de los que sepultaron a Esteban y la ley judía al respecto. Los que hubieran sido víctimas públicas de lapidación por blasfemia, debían ser enterrados ese mismo día de modo ignominioso. Eran malditos ante Dios. Es la lectura que hace Josefo de Lv 24,26 y Dt 21,22-23.¹²⁹ Según las leyes de pureza, cualquier resto humano contaminaba la tierra y debía ser enterrado,¹³⁰ para luego ser purificados los que lo habían realizado.

¹²⁴ Así en SÓFOCLES, *Ajax* 1048-1069. Según BARRETT, C.K., *A Critical and Exegetical Commentary*, I, 392, el verbo *συνεκόμιζειν* no debe entenderse tanto enterrar a alguien, cuanto el acto de recoger (*συν*) los restos humanos para darles sepultura o cremación.

¹²⁵ BAUER, W., “*κοπετός*”, en *A Greek-English Lexicon*, 443.

¹²⁶ Est 4,3; Is 22,12; Miq 1,8; *3Mac* 4,3?; cfr. JOSEFO, *BJ* II, 6.

¹²⁷ *1Mac* 2,70; 9,20; 13,26; también en Gn 50,10.

¹²⁸ *Misnah, Sanhedrin* 6.6. Para las referencias legales al entierro de los condenados, consúltese los datos recogidos en BROWN, R.E., *La muerte del Mesías. Desde Getsemani hasta el sepulcro*, II, *Comentario a los relatos de la pasión de los cuatro evangelios*, Estella 2006, 1426.

¹²⁹ JOSEFO, *AJ* IV, 202: “El que blasfeme contra Dios morirá lapidado y luego permanecerá colgado por el día y finalmente será enterrado sin honores e ignominiosamente (*ἀτίμως καὶ ἀφανῶς θαπτέσθω*)” (cursiva del autor), citado de FLAVIO JOSEFO, *Antigüedades Judías. Libros I-XI*, J. Vara Donado (ed.), Torrejón de Ardoz 1997, 215.

¹³⁰ Nm 5,2; 6,6-8; 19,11-12.

Para las culturas antiguas, mostrar el cadáver insepulto no era sólo causa de impureza. Era, sobre todo, motivo de vergüenza.¹³¹ Esos restos, que habían pertenecido a un hombre integrado en una colectividad, perderían toda su identidad si no recibían el honor que le había conferido su personalidad social, diádica, procedente del grupo de pertenencia.¹³² Y, por lo mismo, tampoco la tendrían en presencia de los dioses y no podrían descansar en paz. De ahí que los cuerpos ultrajados fueran un horror inefable. Dar sepultura digna adquiriría así valor de deber religioso.

Es probable que los ἄνδρες εὐλαβεῖς designaran a este tipo de hombres que mantenían la obligación religiosa de cumplir con su tradición cultural (para un judío contenida en la *Torah*) de enterrar a los muertos, fueran éstos quienes fueran. Al rastrear, en la literatura judía, ejemplos de dicho comportamiento, sobresale la enseñanza edificante del libro de *Tobías*,¹³³ fechable con probabilidad al filo del año 200 a.C.¹³⁴ Tobit era un representante de estos varones *observantes y piadosos* que realizaban actos de misericordia o justicia (ἐλεημοσύνη)¹³⁵ a sus compatriotas en el exilio, entre los que contaba dar sepultura a los cadáveres, a pesar de las disposiciones reales. Así, a escondidas, honraba los cuerpos de los israelitas expuestos por Senaquerib (Tob 1,17-19) o dejados en la plaza insepultos (Tob 2,3-8). Al final, el autor justificaba las obras de misericordia, en boca del ángel Rafael, considerando que el mismo Dios, con ellas, ponía a prueba a los hombres más observantes (Tob 2,12-13). Es probable que esta espiritualidad resonase en los oídos de los enterradores de Esteban, quienes, fueran o no discípulos suyos, habrían reforzado también su carácter escrupuloso con la Ley (sentido original de εὐλαβῆς)

¹³¹ DE VAUX, R., *Instituciones del Antiguo Testamento*, Barcelona 1976, 94. Para el mundo griego, puede ser ilustrativo VERNANT, J.P., *El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia*, Barcelona 2001, 45-80.

¹³² MALINA, B.J., *El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología cultural*, Estella 1995, 90.

¹³³ Para un estudio sucinto, GRUEN, E.S., *Diaspora. Jews amidst Greeks and Romans*, Cambridge-London 2002, 148-158; VILCHEZ, J., *Tobías y Judit*, Estella 2000, 27-49, con bibliografía (44-49).

¹³⁴ MOORE, C.A., "The Book of Tobit", en *The Anchor Bible Dictionary*, VI, 591, recoge la opinión, más probable, según la cual debe situarse entre el 225, fecha de la canonización de los escritos proféticos (Tob 14,4), y antes de la revuelta macabea, 175, por su carácter favorable a la integración de los gentiles en Israel (Tob 13,11).

¹³⁵ BULTMANN, R., "ἔλεος, ἐλεημοσύνη", en G. Kittel y G. Friedrich (ed.), *Theological Dictionary of the New Testament*, II, Grand Rapids 1964, 485-486 y nota 3. FITZMYER, J.A., *Tobit*, Berlín 2003, 47-48, subraya el paralelismo entre la justicia (*sedakah*) judía y la *pietas* romana, entendidas como la obligación de fidelidad que surge en el justo hacia lo "parental": la familia, la patria, la divinidad.

y su afirmación ante la divinidad, dedicándose a enterrar, quizá no de modo tan honorable como transmite Lucas, los restos de ese desdichado.

La literatura macabea¹³⁶ presenta un interesante ejemplo sobre la actitud piadosa y observante de ciertos grupos judíos, los llamados *hasidim* o *asideos*, ante los cadáveres de judíos insepultos. Según 1Mac 7,8-18, el general seléucida Báquides y el sumo sacerdote Alcimo, con falsas propuestas de paz, atrajeron a estos *asideos*,¹³⁷ considerando éstos que no podría hacerles mal un sacerdote aaronita. Pero Báquides prendió y mató a sesenta de ellos. El autor subraya el mal infame de los gentiles (los griegos), denunciando que, probablemente, sus cuerpos fueron expuestos para escarmiento público. A continuación, cita el Sal 79,1-3, recordando, con ello, los hechos de los caldeos al profanar el templo y mostrar los cuerpos de los vencidos ante las puertas de la Jerusalén conquistada.¹³⁸ Es un caso análogo al de la profanación de los cadáveres judíos en tiempos de Senaquerib, según Tob 1,17-19. Igualmente, el horror a la contemplación de restos humanos insepultos, como los de Esteban, pudo ser también la causa por la que estos hombres, observantes de la Ley,¹³⁹ acabaran enterrando al mártir. Y esos mismos pudieron estar en parecida línea religiosa a *Tobías* y, también, a los *asideos* que presenta *1 Macabeos*.

El segundo de los textos, Hch 22,12, que habla de Ananías como εὐλαβῆς, a pesar de los detalles que delatan una redacción lucana, puede también ayudarnos para descubrir la identidad socio-religiosa de los que son calificados de este modo. Lucas lo presenta como escrupuloso *según la ley* (κατὰ τὸν νόμον). Esta expresión es usada varias veces por el autor para designar un acto o juicio teniendo a la Ley por criterio o norma úl-

¹³⁶ FISHER, TH., "Maccabees, Books of", *The Anchor Bible Dictionary*, IV, 440-450.

¹³⁷ 2Mac 14,6. Según GOLDSTEIN, J.A., *1 Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary*, Garden City-New York 1976, 61, se trata de pietistas que creían que era un pecado odioso rebelarse contra la institución real; por ello, aceptaron las condiciones de Alcimo. Según SCHWARTZ, D.R., *2 Maccabees*, 471, aunque retratados como ingenuos en 1Mac 7,13 al dar la bienvenida al general sirio Báquides, son un grupo religioso, quizá separado posteriormente (cfr. 1Mac 2,42) de la actitud beligerante de Judas Macabeo, que, aunque desconfiando de Alcimo, intentaba la paz.

¹³⁸ Jr 14,16. El cadáver ha caído en maldición: Dt 28,26; 2Sm 21,10-14; Jr 7,33; cfr. TATE, M.E., *Psalms 51-100*, Dallas 1990, 300.

¹³⁹ ROLOFF, J., *Hechos de los Apóstoles*, 180, los llama "judíos respetuosos", y no cristianos, porque según Hch 8,1, la iglesia había huido por la persecución; BARRETT, C.K., *A Critical and Exegetical Commentary*, I, 592, se refiere al "buen judío", persuadido para ser cristiano; FITZMYER, J.A., *Hechos de los Apóstoles* I, 541, cree que son "cristianos compasivos" que recogen los restos del mártir para cumplir con un sepelio digno. Es la opinión que seguimos.

tima.¹⁴⁰ En los LXX, salvo alguna excepción,¹⁴¹ aparece varias veces en los libros citados anteriormente, *Tobías* y *1 Macabeos*, es decir, en los que ya conocemos cómo se subraya el estricto cumplimiento de la Ley, fundamento de la espiritualidad de los ἄνδρες εὐλαβεῖς.¹⁴² Así pues, ya sea el propio Lucas ya una tradición recogida por él, Ananías era entendido como perteneciente a ese grupo de judíos, fiel y riguroso cumplidor de la Ley.

Otros rasgos de la narración lucana pueden conducir a situar mejor la figura de Ananías. Según Lucas, era muy considerado por la comunidad judía de Damasco, por ese carácter de observante escrupuloso (Hch 22,12). También lo presenta gozando de visiones celestes (Hch 9,10), con una respuesta inmediata, por su parte, a la llamada divina.¹⁴³ En ese sentido, se parece a los grandes patriarcas e imita ciertas respuestas de los profetas contenidas en libros apocalípticos.¹⁴⁴ Estos rasgos religiosos, piedad observante y videncia profética, pueden completarse con la noticia de la existencia de una secta judía llamada “de la Nueva Alianza”, emigrados a Damasco por ser perseguidos en Judea.¹⁴⁵ Es difícil de determinar si esta facción judía está emparentada con los esenios o relacionada con los sectarios de Qumrán, debido a los escasos datos que hay actualmente sobre este grupo. En todo caso, hay que suponer que Damasco pudo ser lugar de residencia de grupos observantes estrictos, a los que pudo pertenecer Ananías. Es posible que Ananías haya tenido contacto y haya sido influido por la mentalidad religiosa apocalíptica, tan vinculada con los sectores más estrictos de observancia de la Ley.¹⁴⁶ Pero la relación de éste con dichos grupos no deja de ser sino pura hipótesis.

El testimonio de este judío de Damasco da pie a analizar la presencia del [Ἰουδαῖοι] ἄνδρες εὐλαβεῖς de Hch 2,5. Ananías pudo ser testigo de la existencia de estos observantes piadosos en la diáspora,

¹⁴⁰ Lc 2,22.39; Hch 23,3; 24,14; cfr. Jn 18,31; 19,7; Heb 7,5; 9,19.22.

¹⁴¹ Nm 9,3.12.14; Dt 17,11; 2Re 17,34.

¹⁴² Tob 6,13; 7,13; 1Mac 3,56; 4,47.53; 15,21; cfr. Dn 13, 2-3.62 (Susana).

¹⁴³ PESCH, R., *Atti degli Apostoli*, Asís 1992, 407.

¹⁴⁴ Gn 22,1.11; 1Sm 3,4-14; *Jub* 44,5; *4Esd* 12,2.13.

¹⁴⁵ CD 6,5.19; 8,21; B 1,33-34; 2,12. cfr. CACHOT, A. – PHILONENKO, M., “Introduction Generale”, en A. Dupont-Sommer y M. Philonenko (dir.), *La Bible. Écrits Intertestamentaires*, París 1987, xxxviii; STERN, M., “The Jewish Diaspora”, 142, nota 5.

¹⁴⁶ HENGEL, M., *Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C.*, Brescia 2001, 361-372, especialmente p. 367.

aunque algún investigador ha pensado que, quizá, no lo eran tanto, al menos para Damasco.¹⁴⁷ Está muy atestiguado y estudiado el movimiento de judíos en peregrinación a Jerusalén, tanto para entregar el impuesto del medio shekel al Templo, como, sobre todo, para celebrar alguna de las grandes fiestas de las subidas.¹⁴⁸ Las noticias documentales y arqueológicas sobre sinagogas de judíos de origen helenista (Hch 6,9) corroboran el dato de Hch 2,5.9-11 sobre la presencia de extranjeros, judíos o prosélitos, en Jerusalén en estas fechas.¹⁴⁹ El comportamiento hostile contra Esteban o contra Pablo subraya, además, su carácter ultraconservador ante cualquier crítica contra el Templo o contra la Ley (Hch 6,11.13; 9,29).¹⁵⁰ Estas actitudes son coherentes con los principios “ideales” de los peregrinos judíos para con la *Eretz*, la tierra santa. Y encajan bien con el comportamiento observante y piadoso de los εὐλαβεῖς de Pentecostés.

Está también muy atestiguada la costumbre de que ciertos judíos, adinerados, desearan residir y morir en la tierra patria, después de toda una vida fuera de la tierra santa.¹⁵¹ Este puede ser el sentido básico del participio κατοικοῦντες de Hch 2,5. La pervivencia en los expatriados de un retorno escatológico estaba aún muy presente en muchas mentes, como se atestigua desde Filón a la literatura apocalíptica.¹⁵² En ese sentido, es interesante subrayar la ferviente esperanza en la restauración nacional existente en el libro de *Tobías*, el mismo que había exaltado el cumplimiento escrupuloso de la Ley con obras de misericordia en un contexto gentil. Un entorno análogo al de Ananías. Primero será llamado y restaurado el Israel disperso en Jerusalén,¹⁵³ que verán todas las nacio-

¹⁴⁷ ROLOFF, J., *Hechos de los Apóstoles*, 204-205.

¹⁴⁸ SAFRAI, S., “Relations between the Diaspora and the Land of Israel”, en S. Safrai y M. Stern (ed.), *The Jewish People in the First Century*, I, *Historical Geography, Political History, Cultural and Religious Life and Institutions*, Assen-Philadelphia 1974, 185-192; JEREMIAS, J., *Jerusalén en tiempos de Jesús*, 89-108.

¹⁴⁹ FREY, J.B., *Corpus Inscriptionum Judaicarum*, II, n° 1404: la famosa inscripción de Teodoto, por ejemplo. Más documentación, en: SAFRAI, S., “Relations between the Diaspora and the Land of Israel”, 192-198.

¹⁵⁰ HENGEL, M., “Between Jesus and Paul. The “Hellenists”, the Seven and Stephen (Acts 6,1-15; 7,54-8,3)”, en *Between Jesus and Paul. Studies in the Earliest History of Christianity*, London 1983, 20 y 57.

¹⁵¹ SAFRAI, S., “Relations between the Diaspora and the Land of Israel”, 194-195.

¹⁵² Remito a SCHÜRER, E., *Historia del pueblo judío*, II, 682-683.

¹⁵³ Tob 13,3-5; 14,5.7. cfr. BAUCKHAM, R., “Tobit as a Parable for the Exiles of Northern Israel”, en M. Bredin (ed.), *Studies in the Book of Tobit. A Multidisciplinary Approach*, London 2006, 140-164.

nes. Luego ellas mismas serán llamadas a convertirse al Dios de Israel y a dirigirse a Jerusalén a dar culto.¹⁵⁴

Tobías recogió una tradición muy poderosa que, atravesando los turbios años de la revolución helenística, pudo llegar hasta el mismo Lucas.¹⁵⁵ Por ello, es probable que el mismo evangelista haya asumido de grupos cristianos anteriores a él, cercanos a los acontecimientos fundantes, estas ideas. Según este documento del judaísmo de la diáspora, el hombre escrupuloso observante de la Ley era también el que esperaba la reunión de los dispersos y la conversión de los gentiles, dirigiéndose a Sión. Era el modelo de piadoso que Lucas presentaba en Simón, que aguardaba el consuelo de Jerusalén (Lc 2,25) o en José de Arimatea, el reino de Dios (Lc 23,51).

En todo caso, estos *judíos observantes* de Pentecostés no pueden ser considerados simple producción de la mente lucana. El autor debió asumir e inspirarse en la espiritualidad de ciertos grupos de judíos piadosos de estricta observancia con una esperanza firme en la venida de Dios a Jerusalén a inaugurar su reino y reunir a los dispersos. Estos grupos pudieron ser herederos de los *asideos* mencionados arriba o, más probablemente, de ciertos sectores del judaísmo previos, que poseían una escatología más abierta, en que los gentiles tuvieran su espacio de salvación.

Es probable que, de ese mismo entorno ideológico naciera o se formara el catálogo presente en Hch 2,9-11.

Segundo indicio: Pentecostés, los asideos y el testimonio de Jubileos

El día de Pentecostés y el contexto judío de la diáspora

Para introducir temporal y teológicamente la narración de la teofanía del Espíritu, Lucas utiliza un giro muy propio: ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς (Hch 2,1). A primera vista, esta fórmula puede indicar, igualmente, la fecha exacta del acontecimiento: el día de la fiesta judía de las Semanas, en que finalizaba, a su vez, la cincuentena pascual, de donde el nombre griego πεντηκοστή. O puede expresar el interés lucano por “cumplir” (συμπληρῶ) los plazos de su historia salvífica,

¹⁵⁴ Tob 13,11; 14,6. Sobre la problemática redaccional de Tob 13-14, véase el repaso de MACATANGAY, F.M., *The Wisdom Instructions in the Book of Tobit*, Göttingen 2011, 8-10.

¹⁵⁵ 2Mac 1,27-29; 2,7-8.

como cuando Jesús inició su camino a Jerusalén (Lc 9,51).¹⁵⁶ De hecho, explicar, de modo convincente, la relación entre los contenidos teológicos de la celebración de las Semanas o *Shabuot* (שבועות) en la liturgia judía y la manifestación del Espíritu en Hch 2,1-4, tal como lo relata el autor, ha llevado a interesantes investigaciones.¹⁵⁷ Nosotros no podemos detenernos en ellas, pero las tendremos en cuenta para intentar explicar cómo era festejada e interpretada en ciertos círculos judíos piadosos, los mismos a los que hacía referencia el adjetivo εὐλαβής.

Un primer acercamiento, a nivel de las fuentes contemporáneas, suele dar un resultado dispar. En su origen se había tratado de una celebración de los primeros frutos de la cosecha de la cebada,¹⁵⁸ sentido que nunca perdió. Josefo, por ejemplo, subraya, el carácter de clausura que había adquirido esta fiesta de la Pascua, como *Atseret* (ἀσαρθᾶ),¹⁵⁹ siete semanas o cincuenta días después. Esto explica que, en tierra palestina, fuera perdiendo importancia y que, en época misnaica, fuera la única fiesta que no tuviera tratado propio.¹⁶⁰ Refiere, además, cómo miles de judíos de las regiones próximas a Jerusalén venían en Pentecostés a hacer su ofrenda, que coincidía con el medio shekel del impuesto del Templo, mientras los procedentes de las más lejanas lo hacían en las Tiendas.¹⁶¹ Esto sugiere que Pentecostés se sentía como una fiesta en que Israel se congregaba como una asamblea solemne de Dios, quizá porque anticipaba la reunión de los dispersos.¹⁶²

De hecho, de la literatura judeohelenista, procedente de la diáspora, se desprende sólo que Pentecostés era una fiesta de peregrinación, como también eran calificadas otras fiestas de las subidas. Pero ésta era espe-

¹⁵⁶ BARRETT, C.K., *A Critical and Exegetical Commentary*, 110-111; FITZMYER, J.A., *Hechos de los Apóstoles*, I, 332; *El evangelio de Lucas*, I, 301-302.

¹⁵⁷ A partir del artículo de LE DÉAUT, R., "Pentecôte et tradition juive", *Assamblées du Seigneur* 51 (1963) 22-38, seguido por otros, como DUPONT, J., "La première Pentecôte chrétienne", en *Études sur les Actes des Apôtres*, Paris 1967, 481-502; BETZ, O., "φωνή", *Theological Dictionary of the New Testament*, IX, 296. Para una síntesis de estos trabajos, PESCH, R., *Atti degli Apostoli*, 119-120; WEDDERBURN, A.J.M., "Traditions and Redaction in Acts 2.1-13", 29-39.

¹⁵⁸ Ex 34,22; Lv 23,21; Nm 28,26, etc. Cfr. LOHSE, E., "πεντηκοστή", *Theological Dictionary of the New Testament*, VI, 45-48.

¹⁵⁹ JOSEFO, *AJ* III, 252.

¹⁶⁰ NOACK, B., "The Day of Pentecost in Jubilees, Qumram, and Acts", *Annual of the Swedish Theological Institute* 1 (1962) 86-87.

¹⁶¹ SAFRAI, S., "Relations between the Diaspora and the Land of Israel", 185-186.

¹⁶² Según FITZMYER, J.A., *Hechos de los Apóstoles*, I, 317, el término ἀσαρθᾶ, procedía del arameo *asarta* relacionado con el hebreo *aseret*, asamblea solemne. En el siglo I, Pentecostés sería una "fiesta de la asamblea".

cialmente celebrada por evocar en ella el tópico de la reunión escatológica de los dispersos y la conversión de esos gentiles que, como prosélitos, también debían acudir a Jerusalén para completar su integración en el pueblo de la Alianza.¹⁶³ Es importante subrayar que sólo en dos libros nacidos fuera de Palestina, *Tobías* y *2Macabeos*, es mencionada, expresamente, la celebración de la fiesta de Pentecostés.¹⁶⁴ También lo es que, en la liturgia sinagoga sobre la fiesta de las Semanas, aparecían lecturas del libro de *Rut* en que se conmemoraba, al tiempo, la fiesta de la cosecha y la presencia de gentiles conversos en el pueblo de Dios.¹⁶⁵ Quizá la aparición en el texto lucano de la aposición “judíos y prosélitos” (Hch 2,11) pueda adquirir bajo este prisma un nuevo sentido.

Filón fue testigo de la celebración de esta fiesta en la judería alejandrina. Ignoraba otro sentido de la misma que el regocijo a Dios por la obtención de los primeros frutos.¹⁶⁶ Pero también informaba sobre la necesidad de peregrinación de todo judío a la *Eretz*, y a Jerusalén, su capital, así como la presentación de su ofrenda al Templo.¹⁶⁷ Una fiesta de los primeros frutos de la tierra debía considerarse también una entrega de primicias, como la de Dt 26,3-10.¹⁶⁸ En ella, un judío con querencia de la patria lejana, haría confesión de la fe histórica mostrada allí. Se identificaría con el carácter peregrino de sus padres, el arameo errante que bajó a Egipto. Se emocionaría al pisar la heredad de Israel, la tierra santa, y daría gracias a Dios por volver a ella. Y, finalmente, asociaría, a esta riqueza, elementos marginales al judaísmo, siguiendo la tradición profética: los pobres, los eunucos o los gentiles prosélitos.¹⁶⁹ Otra evocación que puede explicar mejor la alusión a los conversos en la fiesta, según Hch 2,11.

Así pues, pudo ser esta necesidad de afirmar la identidad del judío piadoso de la diáspora lo que ayudase al éxito de la fiesta entre los

¹⁶³ NOACK, B., “The Day of Pentecost”, 91-93. Sobre la peregrinación de los gentiles conversos a Sión, cfr. SAFRAI, S., “Relations between the Diaspora and the Land of Israel”, 199. En realidad, existe una larga tradición profética sobre la invitación de los gentiles a peregrinar a Sión, a unirse a los judíos: Is 2,2-4; 14,1-2; 56,1-8; 66,18-24; Zac 2,14-17; 8,20-23; 14,20-21, etc.; cfr. Mt 2,1-12; 8,11; Lc 13,28-29.

¹⁶⁴ Tob 2,1; 2Mac 12,32.

¹⁶⁵ Lv 19,9-10; 23,22; ZUESSE, E., “Calendar of Judaism”, en J. Neusner, A.J. Avery-Peck y W.S. Green (ed.), *The Encyclopedia of Judaism*, I, Leiden 2000, 43.

¹⁶⁶ FILÓN, *De Decalogo* I, 160; *De Specialibus Legibus* II, 176.

¹⁶⁷ SAFRAI, S., “Relations between the Diaspora and the Land of Israel”, 189.

¹⁶⁸ LOHSE, E., “πεντηκοστή”, en *Theological Dictionary of the New Testament*, VI, 47.

¹⁶⁹ Dt 16,11.14; 26,11; Is 56,1-8.

dispersos. Ya hemos mencionado *Tobías* y *2Macabeos*. Especialmente en el primero, la veneración por la piedad religiosa llevaba a Tobit a realizar obras de misericordia en un frustrado Pentecostés (Tob 2,1-8). Pero también insistía en subrayar sus abundantes peregrinaciones a Jerusalén con ocasión de las fiestas, con las ofrendas de diezmos y primicias (Tob 1,6-8), en las que participaban viudas y prosélitos. Y finalmente, este libro ofrece una escatología que, evocando los oráculos de salvación de los profetas, deseaba la pronta restauración de Sión, el retorno de los dispersos y la invitación de los gentiles a la alianza (Tob 13,11; 14,5-6).

Debieron existir, por tanto, sectores judíos de una fuerte religiosidad que hallaron en Pentecostés la forma de reafirmar su pertenencia a Israel y a la Alianza divina y de creer que en ella podían tener parte los gentiles conversos. Filón conocía también a un grupo judío, los “terapeutas”, numeroso en la colonia egipcia, descritos por el filósofo con un halo de excelencia religiosa y de perfección.¹⁷⁰ Ellos celebraban con especial interés una fiesta, que, probablemente, sea las *Semanas*, considerada muy grande, correspondiente a la cincuentena (ἡν πεντηκοντὰς ἔλαχεν).¹⁷¹ Según el alejandrino, estaban extendidos por toda la *oecumene*, pero eran más numerosos en Egipto.¹⁷² Aunque se trate de una secta muy particular,¹⁷³ esta noticia avala la idea de cierta aceptación de esta fiesta en, al menos, algunos grupos de la diáspora.¹⁷⁴ La presencia del listado de pueblos en Hch 2,5.9-11 pudo presentar, de este modo, unas tendencias ideológicas coherentes con las descritas.

Pentecostés en el contexto socio-religioso de los Asideos

Junto a estas tendencias conservadoras y piadosas pero aperturistas, existieron otras, que reivindicaban también Pentecostés como una fiesta fundamental del calendario judío, aunque hacían gala de un judaísmo

¹⁷⁰ FILÓN, *De vita contemplativa* 1-2.

¹⁷¹ FILÓN, *De vita contemplativa* 65: πρῶτον ἀθροίζονται δι’ ἐπὶ ἑβδομάδων. Sin embargo, no se puede identificar con seguridad: cfr. MARTÍN, J.P., “La vida contemplativa o de los suplicantes”, en FILÓN DE ALEJANDRÍA, *Obras Completas*, V, Madrid 2009, 170, nota 71.

¹⁷² FILÓN, *De vita contemplativa*, 21.

¹⁷³ Sobre las relaciones y diferencias entre terapeutas, esenios y qumranitas, cfr. SCHÜRER, E., *Historia del pueblo judío*, II, 762-767.

¹⁷⁴ NOACK, B., “The Day of Pentecost”, 91, considera que se trata de adeptos de los esenios entre los dispersos, con especial aceptación de peregrinar a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés como memorial de la renovación de la alianza.

exclusivista antigentil. Nos estamos refiriendo, en general, a la literatura apocalíptica surgida a partir de la crisis helenista de Antíoco IV y la guerra civil subsiguiente (Daniel, *1Henoc*, *Oráculos Sibilinos* III, *2Macabeos*, etc.).¹⁷⁵ Sin embargo, nosotros nos centraremos en el libro de los *Jubileos*,¹⁷⁶ mencionando también, en paralelo, cierta literatura quumránica.

Jubileos puede considerarse un *midrás hagádico* o reescritura de la historia bíblica, que recorre el libro del Génesis y parte del Éxodo.¹⁷⁷ Como es propio de cualquier diseño apocalíptico del tiempo, divide la historia en periodos o jubileos, situando los acontecimientos exactamente en su momento exacto. Dios mismo mostraría a Moisés en el Sinaí “lo pasado y lo futuro de la distribución de todos los días de la ley y la revelación” (Jub 1,5).¹⁷⁸

En medio de esta medición exacta, el autor recoloca la institución de los elementos fundamentales del judaísmo en momentos clave de la vida de los patriarcas: el sábado en la creación, otorgado a Adán,¹⁷⁹ la circuncisión aprovechando el pacto de Dios con Abraham,¹⁸⁰ la prohibición de los matrimonios mixtos por el rapto de Dina,¹⁸¹ etcétera. Pero, sobre todo, tiene interés en ordenar los jubileos señalando la institución y celebración de las fiestas, los Tabernáculos,¹⁸² la Expiación, la Pascua,¹⁸³ y, sobre todas ellas, la fiesta de las Semanas.

Jubileos retrotrae su institución hasta la Alianza de Dios con Noé (Jub 6,15-22). Considera que debe celebrarse una vez al año, a mediados del tercer mes, las Semanas y las Primicias, para renovar la Alianza hecha con Dios. Y, efectivamente, cuando aparece la fiesta en el libro tiene que ver con la renovación de la alianza noáquica, sobre todo con Abraham o sus hijos.¹⁸⁴ Tal es la importancia dada a Pentecostés, ya ce-

¹⁷⁵ Díez Macho, A., *Introducción general a los apócrifos del Antiguo Testamento*, Madrid 1984, 53-58; Hengel, M., *Judaísmo ed Ellenismo*, 361-429.

¹⁷⁶ Hemos utilizado, para la traducción española, Corriente, F. – Piñero, A., “Libro de los Jubileos. Traducción de la versión etiópica”, en A. Díez Macho (dir.), *Apócrifos del Antiguo Testamento*, II, Madrid 1983, 81-190. Hemos tenido en cuenta, por sus comentarios y notas, Charles, R.H. (ed.), *The Book of Jubilees or the Little Genesis*, London 1902.

¹⁷⁷ Corriente, F. – Piñero, A., “Libro de los Jubileos”, 70.

¹⁷⁸ Según la traducción de Corriente, F. – Piñero, A., “Libro de los Jubileos”, 81.

¹⁷⁹ Jub 2,17; 50,6-13; cfr. Gn 2,3.

¹⁸⁰ Jub 15,11; cfr. Gn 17,1-27.

¹⁸¹ Jub 30,1.5-12; cfr. Gn 34,1-5.

¹⁸² Jub 16,20-31; 32,3-8.27-29.

¹⁸³ Jub 34,18-19 (Expiación); 49,1-23 (Pascua).

¹⁸⁴ Jub 15,1.9; 16,13; 22,1.

lebrada en el cielo, desde la creación del mundo, antes de ser encomendada a Noé (Jub 6,18). La vigencia de la Alianza con Dios implica que Israel, la estirpe de Jacob, continúa siendo el pueblo de la Elección, a lo cual estaba destinado según los planes divinos. Por eso, aparecían también como ya celeste la observancia de la circuncisión y el sábado, es decir, las señales distintivas del judaísmo más rigorista y cerrado sobre sí mismo.¹⁸⁵

El gentil, en este cuadro ideológico, está completamente excluido. Es cierto que la Alianza y la fiesta se inician con Noé, abarcando la humanidad de él surgida, con la prohibición de comer sangre.¹⁸⁶ Sin embargo, inmediatamente es denunciada la violación del precepto por parte de sus hijos (Jub 6,18). Avisa contra los matrimonios mixtos y justifica incluso la venganza aunque ésta caiga sobre prosélitos (Jub 30,7.23). Y, por supuesto, exhorta a favor de la separación de todo trato con los gentiles, por su depravación, su idolatría, sus actos vanos (Jub 22,16-22).

En este contexto, por tanto, la fiesta de las Semanas está dedicada a recordar al israelita su pertenencia al pueblo de la Alianza,¹⁸⁷ a ser fiel a los signos de la elección, a contribuir a hacer más fuerte al pueblo de Dios, que mantendrá su promesa perpetuamente. Los paganos, casi por definición, son rechazados. Estamos muy lejos de las concepciones aperturistas que respiraba *Tobías* y, en general, de ciertas corrientes procedentes de la diáspora.

Jubileos, por el contrario, se encontraba en paralelo a la literatura apocalíptica más pietista y conservadora, desarrollada como defensa contra la campaña de helenización de Antíoco IV Epífanos y, en menor medida, contra los posteriores reyes sirios.¹⁸⁸ Sobre todo, es interesante subrayar la semejanza de *Jubileos* con la literatura qumránica en este tema. La secta también mostró un extraordinario interés por una ceremonia anual de renovación de la Alianza, aunque no es claro si se trataba de

¹⁸⁵ Jub 2,19-20; 15,11-14.

¹⁸⁶ Jub 6,10-14; cfr. Gn 9,4; Hch 15,20.29. Sin embargo, la prohibición de comer sangre no consta en los desarrollos rabínicos posteriores, según las llamadas leyes noáquicas: cfr. FITZMYER, J.A., *Los Hechos de los Apóstoles*, II, *Comentario* (9,1-28,31), Salamanca 2003, 209; STERN, S., *Jewish Identity in Early Rabbinic Writings*, Leiden 1994, 204 y nota 36.

¹⁸⁷ Véase la descripción de la fiesta y su evolución rabínica: POTIN, J., *La fête juive de la Pentécote. Étude des textes liturgiques*, I, *Commentaire*, Paris 1971, 124-140: de celebrar la renovación de la Alianza en época neotestamentaria a conmemorar la entrega de la Ley en el Sinaí en tiempos rabínicos.

¹⁸⁸ Dn 10-12; 1 Hen 72-82; 85-90; 93,1-10.

una fiesta de las Semanas.¹⁸⁹ En todo caso, no es de la única coincidencia entre ambos, lo que ha llevado a creer que el autor de *Jubileos* procedía de análogo entorno religioso que los sectarios de Qumrán, es decir, de cierta espiritualidad esenia o preesenia.¹⁹⁰

Como ya hemos dicho, uno de los rasgos comunes de estos documentos es su abominación por lo no judío, su aviso de separación absoluta del gentil. En su afán por hallar un grupo social que explicara el origen de esta ideología apocalíptica, ciertos sectores de la investigación bíblica han apuntado al grupo de los *hasidim* o *asideos*. Citados, como de pasada, en la literatura macabea,¹⁹¹ son tratados de fieles observantes de la Ley,¹⁹² que se adhirieron a Judas en su rebelión contra el sector helenista y el rey sirio. Si bien, luego, intentaron conseguir la paz con ellos, lo que supuso la muerte de sesenta de su grupo.¹⁹³ En este trabajo, a partir del calificativo εὐλαβῆς de Hch 2,5, y 8,2 fundamentalmente, hemos deducido que los piadosos y fieles observantes de la Ley, a que se refiere el término, debieron tener una estrecha relación con los *asideos* mencionados en los libros macabeos.

Jubileos, probablemente, también aludía a este contexto sociopolítico. Primero, a la guerra civil entre el partido helenista y el macabeo, atacando al primero (Jub 23,16-21) y, sobre todo, a los pecadores gentiles, los greco-sirios, que no tuvieron respeto humano al pueblo hebreo (23,23-24). Luego, al nacimiento de una generación de niños fieles, observantes de la Ley, en un tono mesiánico (23,26-31), que podría identificarse con este grupo piadoso de los *hasidim* o *asideos*, o estar muy cercano a ellos.

Aunque la fecha de redacción de este libro es discutida, parece haber mayoría de investigadores que prefiere un arco temporal entre mi-

¹⁸⁹ 1QS 1,8-2,18. Sobre la identificación de esta fiesta quumránica con Pentecostés, véase su problemática en MENZIES, R.P., *The Development of Early Christian Pneumatology*, 233-234 y nota 4.

¹⁹⁰ DÍEZ MACHO, A., *Introducción general*, 60-62; CORRIENTE, F. – PIÑERO, A., “Libro de los Jubileos”, 69.

¹⁹¹ 1Mac 2,42; 7,13; 2Mac 14,6.

¹⁹² 1Mac 2,42: συναγωγή Ασιδάϊων ισχυροὶ δυνάμει ἀπὸ Ἰσραηλ πᾶς ὁ ἐκουσιαζόμενος τῷ νόμῳ. Cfr. HENGEL, *Giudaismo ed Ellenismo*, 367-368.

¹⁹³ 1Mac 7,13-18; 2Mac 14,6. Es discutido si dicho grupo religioso es homogéneo y está formado en este momento en sus creencias e ideas, o se trata de una realidad heterogénea, en formación, que impide afirmar la tesis tradicional por la que los asideos serían el origen directo de fariseos o esenios. Sobre la primera opinión, véase HENGEL, *Giudaismo ed Ellenismo*, 361 y nota 1. Para la segunda, la tesis de KAMPEN, J., *The Hasideans and the Origins of Pharisaism*, Atlanta 1988.

tad del siglo II a.C. y finales del mismo, precisamente en la época en que dicha espiritualidad *asidea* pudo desarrollarse en los movimientos esenio o fariseo.¹⁹⁴ Esto nos va a ayudar para situar la geografía del libro de los *Jubileos* y su posible relación con el catálogo de pueblos de Hch 2,9-11 en el contexto festivo de Pentecostés.

La geografía según el libro de los *Jubileos* y según el catálogo de pueblos de Hch 2,9-11

Uno de los puntos más interesantes y estudiados de *Jubileos* es su concepción geográfica, indisolublemente ligada, como se verá, a su planteamiento teológico. Los excelentes trabajos de Alexander, Scott y Bechard, entre otros, han obligado a fijarse en este *midrás* apocalíptico para poder entender el plan geográfico y misionero de la obra de Lucas o de Pablo, en el NT. En su trabajo nos basaremos para proponer la tesis de este trabajo.

En el contexto de la alianza con Noé y la institución de la fiesta de las Semanas, el libro narra (Jub 8,9-9,15) cómo el patriarca dividió la tierra entre sus tres hijos (8,9-30) y cómo, a su vez, éstos lo hicieron con sus descendientes (9,1-13). La fuente básica de esta distribución es probablemente la tabla de naciones de Gn 10 y 1Cr 1. Sin embargo, también parece influida por la distribución del mundo conocido, en tres continentes, según el tradicional *imago mundi* helenístico.¹⁹⁵ Curiosamente, un texto tan particularista asumió una concepción cultural de aquéllos mismos que intentaba rechazar, los griegos.

Sin embargo, hay dos elementos en esta distribución de tierras que señalan las intenciones netamente nacionalistas del autor. El prime-

¹⁹⁴ La opción preferente puede ser entre el 159 y 152 a.C., en el tiempo en que el sumo sacerdocio estuvo vacante, según VANDER KAM, J.C., *Textual and historical Studies in the Book of Jubilees*, Missoula/Montana 1977, 283-284. Pero no es la única: la de Charles, entre el 109-105, en época de expansión territorial asmonea, citado en CORRIENTE, F. – PIÑERO, A., “Libro de los Jubileos”, 69-70. Para un repaso y crítica de las diversas opciones, cfr. SEGAL, M., *The Book of Jubilees. Rewritten Bible, Redaction, Ideology and Theology*, Leiden-Boston 2007, 36-41 y 321-322.

¹⁹⁵ ALEXANDER, PH.S., “Notes on the “Imago Mundi” of the Book of Jubilees”, *Journal of Jewish Studies* 33 (1982) 190; SCOTT, J.M., “Luke’s Geographical Horizon”, 486-487.508. Para el *imago mundi* helenístico-romano: CLARKE, K., *Between Geography and History. Hellenistic Constructions of the Roman World*, Oxford 1999, 210-228, sobre la construcción geográfica de Estrabón. Más interesante, por su importancia política, fue el mapa de la *oecumene* romana según Augusto y Marco Agripa: NICOLET, C., *Space, Geography and Politics in the Early Roman Empire*, Ann Arbor 1991, 15-28.95-122.

ro es patente en el lote que le toca a Sem, de donde procederá la raza hebrea. Es el centro de la tierra (Jub 8,12), en que va a morar el Señor (8,18; cfr. Gn 9,26), donde están los tres lugares más santos, Edén, Sinaí y Sión (8,19). Éste último es el ombligo del mundo, análogamente a como Delfos lo era para los griegos (ὄμφαλός),¹⁹⁶ o como ya lo imaginaba Ez 38,12.¹⁹⁷ Así pues, era anunciado que Israel y Jerusalén sería el centro de las naciones. No es preciso recordar que este tópico, Jerusalén-Sión, centro de mundo, ya era evocado en Hch 2,5, con una extensa tradición bíblica sobre la reunión escatológica de los dispersos en la ciudad santa.¹⁹⁸

El segundo elemento a tener en cuenta subraya que este reparto corresponde al orden y distribución querido por Dios. Su validez es permanente, los límites de los lotes de tierra, inalterables. Para lo cual, Noé obligó con un juramento, que conllevaba maldición, a comprometerse cada uno con su porción y a no poseer la de otro (Jub 9,14). Dicha maldición comportaba juicio y castigo divinos (Jub 9,15), la legitimación por parte de otros pueblos para aniquilar a este grupo humano y conquistar su territorio.

Dos son los pueblos que, según *Jubileos*, han roto el juramento y, en consecuencia, están malditos eternamente. El primero de ellos es Canaán, hijo de Cam, a quien en el reparto legítimo le había correspondido el occidente de Misrayim (Egipto), es decir, Libia o África.¹⁹⁹ Sin embargo, habiendo contemplado la bondad de la tierra desde el Líbano hasta el delta del Nilo, tomó posesión de la misma. Como esta tierra pertenecía a los hijos de Sem, quedaron malditos los cananeos (Jub 10,28-32). Con este relato etiológico, el autor justificaba la conquista de Canaán por parte de Josué o, quizá más aún, avalaría la política reconquistadora de los Macabeos y los Asmoneos (Jonatán, Simón y Juan Hircano).²⁰⁰ En este caso, Canaán no designaría sólo a los antiguos habitantes de Palestina

¹⁹⁶ SCOTT, J.M., "Luke's Geographical Horizon", 485.

¹⁹⁷ SCOTT, J.M., *Geography in Early Judaism and Christianity*, 33-34; RUITEN, J.T.A.G.M. van, *Primaevial History Interpreted. The Rewriting of Gen 1-11 in the Book of Jubilees*, Leiden-Boston-Köln 2000, 331, se apoyan en Ez 38,12, contra la influencia helenista según Alexander, para explicar la centralidad geográfica de Jerusalén en *Jubileos*.

¹⁹⁸ BAUCKHAM, R., "The Restoration of Israel in Luke-Acts", 472.

¹⁹⁹ Jub 9,1; cfr. Gn 10,19.

²⁰⁰ BECHARD, D.PH., *Paul outside the Walls*, 191, nota 58; VANDER KAM, J.C., "The Origins and Purposes of the Book of Jubilees", en *Studies in the Book of Jubilees*, Tübingen 1997, 22, nota 83.

sino a los conquistadores recientes, es decir, a los sirios procedentes del reino seléucida de Antioquía.²⁰¹

También el segundo pueblo maldito, los filisteos, podría apoyar esta interpretación. En la reescritura de Gn 26, donde se cuenta que el patriarca Isaac convivió con los filisteos en torno al pozo de Guerar, el autor de *Jubileos* se esfuerza por subrayar el error y el fracaso de establecer un juramento de paz con ellos, pues con este pueblo sólo era posible la Enemistad (Jub 24,20.27). Después pone en boca de Isaac una dura y violenta maldición contra los filisteos, desproporcionada respecto a los hechos narrados anteriormente (Jub 24,28-32). Al igual que sucedía con los cananeos, da la impresión de que esté hablando de otros, en concreto, de los griegos o de los macedonios del reino seléucida de Siria.²⁰² En Jub 24,28 hace instrumento de la ira divina a los pecadores gentiles y a los *Kittim*, probablemente los romanos que, a la postre, vencieron a los sirios y absorbieron su reino.²⁰³ Cita, además, a los de Caftor (Jub 24,30), de los que ya sabemos que pudieron ser habitantes originarios de Creta, *quereteos* y *peleteos*, pueblos del mar probablemente emparentados con Javán, los griegos de Jonia.²⁰⁴ No deja de llamar la atención, al respecto, que en el reparto de tierras, a este Javán, hijo de Jafet, sólo son otorgadas las islas griegas y la zona europea, pero no el territorio jonio de Asia Menor, dado a Lud, hijo de Sem (Jub 9,6.9). Como si el autor intentara subrayar la ilegitimidad de la conquista macedonia más allá del Helesponto y, por lo tanto, las guerras del propio reino seléucida de Siria.²⁰⁵

²⁰¹ Sobre la extensión del país de Canaán, cfr. 1QapGen 21,10-12.15-19; *Targum Neophyti I* a Nm 34,3-10, en que se sitúa el límite norte de la Tierra Santa en los montes Taurus, la entrada de Antioquía y las puertas Cilicia, mientras por el este llega al Éufrates. Para una discusión sobre los límites ideales de Israel en la literatura judía: ALEXANDER, Ph.S., "Geography and the Bible. Early Jewish Geography", en *The Anchor Bible Dictionary*, II, 985-987. Sobre la identificación entre Judea y Siria: HENGEL, M., "Ιουδαία in the Geographical List of Acts 2:9-11 and Syria as "Greater Judea"", 170-179.

²⁰² CAQUOT, A., "Jubilés", en A. Dupont-Sommer y M. Philonenko (dir.), *La Bible. Écrits Intertestamentaires*, Paris 1987, 732, nota a Jub 24,28: para *Jubileos*, los filisteos, enemigos de Israel, representan a los griegos de Siria, vencidos finalmente por los romanos (los Kittim).

²⁰³ Dn 11,30. Roma comenzó a intervenir en los asuntos del reino sirio a partir de la victoria de Magnesia (189 a.C.) sobre Antíoco III, hasta su absorción definitiva en tiempos de Pompeyo (63 a.C.): BLÁZQUEZ, J.M.^a, "Grecia helenística", en *Historia de la Grecia antigua*, Madrid 1999², 858-861; SCHÜRER, E., *Historia del pueblo judío*, I, 186-187. Aunque, según CHARLES, R.H., *The Book of Jubilees*, 155, nota a Jub 24,28, los *kittim* pueden ser los greco-macedonios.

²⁰⁴ O el imperio greco-macedonio, Dn 8,21; 10,20; 11,2: CHARLES, R.H., *The Book of Jubilees*, 76-77, nota a Jub 9,10.

²⁰⁵ *Jubileos* pudo atacar la nueva concepción helenística de la realeza a partir de Alejandro, la *basileia*, que se regía por el derecho de conquista y el carisma de sus caudillos, no por la herencia legítima de la monarquía: SHIPLEY, G., *El mundo griego después de Alejandro 323-30 a.C.*, Barcelona 2001, 87-89. Por ello, para el autor judío, las conquistas del macedonio serían ilegítimas más allá del Helesponto.

Si trasladamos estos dos grupos humanos, los sirios (Canaán) y los griegos o macedonios (filisteos y/o Javán), al catálogo de pueblos de Hch 2,9-11, percibimos que, propiamente, están ausentes del mismo. Lo más parecido a alguno de ellos son los cretenses, en pareja con los árabes. Pudo ser un añadido lucano, o proceder de una fuente judía favorable a la aproximación de los gentiles al judaísmo, para referirse a los antiguos filisteos. Con ello quería indicar que hasta los mayores enemigos de Israel se acercarían a Sión en los tiempos últimos. Pero está ausente del catálogo Javán, es decir, el conjunto de los pueblos de la Hélade, a diferencia de lo que ocurría con la lista ofrecida por Filón, quien mostraba cómo la diáspora judía era muy numerosa entre los griegos.²⁰⁶ Según nuestra propuesta, esto sucede así porque el catálogo de Hch 2,9-11 debió proceder de un listado en que no podía haber Grecia, Macedonia o los seléucidas de Antioquía, ya que, como indicaba el libro de *Jubileos*, estaban bajo juicio y maldición. Habían sido los opresores de los judíos, del pueblo elegido, por lo que no podían contar entre los gentiles reunidos y salvados en Sión.

Tampoco está presente Siria, donde existía una amplia población judía. En la línea lógica del catálogo de Hch 2,9, Siria, no Judea, debía colocarse entre Mesopotamia y Capadocia. Pero la sucesión normal se topa con Judea, en una posición un tanto irregular. Aunque no lo es tanto si pensamos que del reino sirio procedían los usurpadores de la realeza de la Tierra Santa, sus falsos poseedores, como los cananeos. El verdadero nombre de esta tierra no es Siria/Macedonia, sino Judea, el legítimo heredero de la herencia de Sem, el lugar de la residencia divina, el centro del mundo.

CONCLUSIÓN

Este estudio ha ido siguiendo, hasta este momento, diversas pistas, ofrecidas por el propio texto de Hch 2,5-11, para poder aproximarnos al contexto religioso y social de la tradición transmitida en él. Por una parte, al analizar el término εὐλαβής, en sus diversas apariciones en los *Hechos*, ha dado como resultado el círculo de piadosos, fieles y estrictos observantes de la Ley, algunos de los cuales pudieron pertenecer a la naciente comunidad cristiana jerosolimitana. Pudo ser el entorno religioso

²⁰⁶ FILÓN, *Legatio ad Gaium*, 282.

que en siglo y medio se formó y fue llamado de los *hasidim* o *asideo*, caracterizado por un judaísmo nacionalista antihelenista. Pero también se puede remontar a tiempos anteriores a la crisis de Antíoco IV, en sectores piadosos y observantes, más propios de la diáspora, con el principio claro de peregrinar a Jerusalén y abrir a los gentiles la posibilidad de la conversión. Hemos tomado como testigos de estas dos corrientes, el libro de *Jubileos*, para los primeros, y el libro de *Tobías*, para los segundos.

Ambos tenían en común un especial apego a la fiesta de las Semanas o Pentecostés. Todos, de una forma u otra, intentaban renovar su fe en Dios y en la Alianza. Eran judíos, peregrinos que traían su ofrenda al Templo y realizaban su visita a Sión, con esa insistente petición al Altísimo para que el Israel disperso y los gentiles conversos retornasen a la Tierra santa. Su concepción del mundo sería universalista, como cita Hch 2,5 (ἀπὸ παντὸς ἔθνους). En torno a la época de *Tobías* predominaría un listado de pueblos, inspirado en Gn 10, en que serían más citados los pueblos del oriente medio, inspirados en los catálogos de la época persa o, mejor aún, de la seléucida.

Esta organización del mundo conocido no varía sustancialmente a partir de la revuelta macabea. El libro de los *Jubileos* asumió una concepción de la *oecumene* fundamentalmente helenística. Sin embargo, los grupos piadosos que habían sufrido el ataque de los greco-macedonios expresaron en sus escritos una fuerte hostilidad hacia los macedonios que dominaban Siria, es decir, el reino seléucida. Esto provocó una adaptación del catálogo de pueblos, otrora “universal”, recortando y silenciando expresamente, como una verdadera *damnatio memoriae*, a los pueblos de Siria (Canaán) y a los de Grecia (Javán o filisteos), que, probablemente, se hallaban en un hipotético catálogo previo inspirado en la tabla de naciones de Gn 10.

Lucas pudo asumir como propia la opción más antigua, la de tintes proféticos, la que otorga a los gentiles una posibilidad de conversión en Sión. Pero debió tomar el catálogo de pueblos, probablemente, de una tradición de origen *hasídico* o esenio, quizá de elementos originarios de la iglesia jerosolimitana²⁰⁷ con fuertes vínculos con la fiesta de Pentecostés. Este grupo, seguramente de fuerte religiosidad judía pero no necesari-

²⁰⁷ Sobre la posibilidad de elementos esenios en la iglesia jerosolimitana: CAPPER, B., “The Palestinian Cultural Context of Earliest Christian Community of Goods”, en R. Bauckham (ed.), *The Book of Acts in its First Century Setting, IV, The Book of Acts in its Palestinian Setting*, Grand Rapids-Carliste 1995, 341-350; SCHENKE, L., *La comunidad primitiva. Historia y teología*, Salamanca 1999, 95-98.

riamente particularista, habría heredado de las corrientes más nacionalistas anteriores esta lista, amputada, sin Siria ni Grecia, desde la época de mayor hostilidad antimacedónica.

Así, paradójicamente, un texto de fuerte carga universalista, habría asumido un catálogo que pudo haber estado en manos del judaísmo más particularista. Lo supiese o no Lucas, el catálogo fue incluido en el relato de Pentecostés para simbolizar una nueva comunidad escatológica, que se abre desde Jerusalén al confín de la tierra (Hch 1,8).